

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Rencana Kontijensi	1-3
1.3. Dasar Hukum.....	1-4
1.4. Hubungan Rencana Kontijensi Dengan Rencana Lain.....	1-7
1.5. Tujuan Rencana Kontijensi.....	1-8
1.6. Ruang Lingkup	1-9
1.7. Lingkup Penyusunan Rencana Kontijensi	1-9
1.8. Aktivasi	1-9
BAB 2 GAMBARAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO	2-1
2.1. Profil Wilayah	2-1
2.1.1. Letak geografis, Administrasi dan Luas Wilayah	2-1
2.1.2. Topografi dan Morfologi	2-3
2.1.3. Klimatologi	2-4
2.1.4. Karakteristik Wilayah	2-4
2.1.5. Penggunaan Lahan	2-6
2.1.6. Demografi.....	2-7
2.1.7. Kepadatan Penduduk	2-8
2.2. Profil Kebencanaan.....	2-9
2.2.1. Analisa Kecendrungan.....	2-13
2.3. Tinjauan Rencana Tata Ruang Kota Sawahlunto 2012-2032.....	2-18
2.3.1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Sawahlunto 2012-2032....	2-18
2.3.2. Kebijakan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032..	2-19
2.3.3. Strategi Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.....	2-20
2.3.4. Strategi pengembangan Kawasan Lindung	2-22
2.3.5. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya.....	2-22
2.3.6. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis.....	2-26
2.3.7. Kawasan Rawan Bencana.....	2-27
2.3.8. Jalur Evakuasi Bencana.....	2-28
BAB 3 PENILAIAN ANCAMAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO	3-1
3.1. Penilaian Bahaya.....	3-2
3.2. Pengembangan Skenario.....	3-4
BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI	4-1
4.1. Kebijakan.....	4-4
4.2. Strategi	4-5

BAB 5 PERENCANAAN KLASTER	5-1
5.1. Klaster Peringatan Dini dan Informasi	5-1
5.1.1. Pelaksanaan yang terlibat Sektor Peringatan Dini dan Informasi	5-2
5.1.2. Situasi Sektor Peringatan Dini dan Informasi	5-3
5.1.3. Sasaran Sektor Peringatan Dini dan Informasi	5-5
5.1.4. Kegiatan Sektor Peringatan Dini dan Informasi	5-5
5.1.5. Proyeksi Ketersediaan Sumber Daya Sektor Peringatan Dini dan Informasi	5-6
5.2. Klaster Manajemen dan Koordinasi	5-7
5.2.1. Pelaksanaan yang terlibat Sektor Manajemen dan Koordinasi.....	5-7
5.2.2. Situasi Sektor Manajemen dan Koordinasi	5-9
5.2.3. Sasaran Manajemen dan Koordinasi.....	5-9
5.2.4. Kegiatan Sektor Manajemen dan Koordinasi.....	5-10
5.2.5. Proyeksi Ketersediaan Sumber Daya Sektor Manajemen dan Koordinasi.....	5-11
5.3. Klaster Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi	5-12
5.2.1. Pelaksanaan yang terlibat Sektor Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi.....	5-13
5.2.2. Situasi Sektor Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi	5-13
5.2.3. Sasaran Sektor Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi.....	5-14
5.2.4. Kegiatan Sektor Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi.....	5-14
5.2.5. Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Sektor Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi.....	5-16
5.4. Klaster Kesehatan	5-17
5.4.1. Pelaksanaan yang terlibat Sektor Kesehatan.....	5-17
5.4.2. Situasi Sektor Kesehatan.....	5-18
5.4.3. Sasaran Sektor Kesehatan.....	5-18
5.4.4. Kegiatan Sektor Kesehatan	5-19
5.4.5. Sumber Daya Sektor Kesehatan	5-20
5.5. Klaster Sarana Prasarana dan Transportasi.....	5-22
5.5.1. Pelaksanaan yang terlibat Sektor Sarana Prasarana dan Transportasi.....	5-22
5.5.2. Sasaran Sektor Sarana Prasarana dan Transportasi.....	5-23
5.5.4. Kegiatan Sektor Sarana Prasarana dan Transportasi	5-24
5.5.5. Sumber Daya Sektor Sarana Prasarana dan Transportasi.....	5-25
5.6. Klaster Sosial dan Logistik	5-22
5.6.1. Pelaksanaan yang terlibat Sektor Sosial dan Logistik.....	5-26
5.6.2. Sasaran Sektor Sarana Prasarana dan Transportasi.....	5-26
5.6.3. Situasi Sektor Sosial dan Logistik.....	5-27
5.6.4. Sasaran Sektor Sosial dan Logistik.....	5-28
5.6.5. Kegiatan Sektor Sosial dan Logistik	5-28
5.6.6. Kebutuhan Sektor Sosial dan Logistik.....	5-32

5.7. Klaster Keamanan	5-34
5.7.1. Pelaksanaan yang terlibat Sektor Keamanan	5-34
5.7.2. Sasaran Sektor Keamanan.....	5-35
5.7.3. Kegiatan Sektor Keamanan.....	5-36
5.7.4. Proyeksi Kebutuhan Sektor Keamanan.....	5-36
BAB 6 PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	6-1
BAB 7 PENUTUP	7-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Posisi Rencana Kontijensi Dalam Rencana Penanggulangan Bencana	1-8
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Sawahlunto	2-1
Gambar 2.2. Peta Resiko Tanah Longsor Kota Sawahlunto	2-10
Gambar 2.3. Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2013.....	2-13
Gambar 2.4. Lokasi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto	2-15
Gambar 3.1. Diagram Alir Penyusunan Rencana Kontijensi	3-1
Gambar 3.2. Diagram Skenario Dampak Bencana Tanah Longsor Pada Aspek Kependudukan di Kecamatan Barangin.....	3-7
Gambar 3.3. Diagram Skenario Dampak Bencana Tanah Longsor Pada Aspek Kependudukan di Kecamatan Lembah Segar.....	3-7
Gambar 3.4. Diagram Skenario Dampak Bencana Tanah Longsor Pada Aspek Kependudukan di Kecamatan Silungkang.....	3-8
Gambar 3.5. Diagram Skenario Dampak Bencana Tanah Longsor Pada Aspek Kependudukan di Kecamatan Talawi.....	3-8
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana Kota Sawahlunto.....	4-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Kecamatan Perkelurahan dan Desa di Kota Sawahlunto	2-2
Tabel 2.2. Kelerengan Lahan di Kota Sawahlunto	2-4
Tabel 2.3. Sebaran Geomorfologi Kota Sawahlunto.....	2-5
Tabel 2.4. Luas Penggunaan Lahan di Kota Sawahlunto.....	2-6
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Sawahlunto	2-7
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	2-8
Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto.....	2-9
Tabel 2.8. Jumlah kejadian Bencana di Kota Sawahlunto 2011-2013	2-12
Tabel 2.9. Potensi Longsor Tinggi di Kota Sawahlunto	2-14
Tabel 3.1. Penilaian Bahaya	3-2
Tabel 3.2. Desa Terdampak Bencana Longsor.....	3-4
Tabel 3.3. Resiko Ancaman Korban Jiwa di Kota Sawahlunto.....	3-6
Tabel 3.4. Dampak Pada Aspek Sarana dan Prasarana di Kecamatan Barangin.....	3-9
Tabel 3.5. Dampak Pada Aspek Sarana/Prasarana/Fasilitas/Aset Kecamatan Lembah Segar.....	3-10
Tabel 3.6. Dampak Pada Aspek Sarana/Prasarana/Fasilitas/Aset Kecamatan Silungkang.....	3-10
Tabel 3.7. Dampak Pada Aspek Sarana/Prasarana/Fasilitas/Aset Kecamatan Talawi.....	3-11
Tabel 3.8. Dampak Pada Aset Ekonomi Kecamatan Barangin.....	3-11
Tabel 3.9. Dampak Pada Aset Ekonomi Kecamatan Lembah Segar.....	3-12
Tabel 3.10. Dampak Pada Aset Ekonomi Kecamatan Silungkang.....	3-12
Tabel 3.11. Dampak Pada Aset Ekonomi Kecamatan Talawi.....	3-12
Tabel 3.12. Dampak Pada Aset Pemerintah Kecamatan Baringin.....	3-12
Tabel 3.13. Dampak Pada Aset Pemerintah Kecamatan Lembah Segar.....	3-13
Tabel 3.14. Dampak Pada Aset Pemerintah Kecamatan Silungkang.....	3-13
Tabel 3.15. Dampak Pada Aset Pemerintah Kecamatan Talawi.....	3-13
Tabel 3.16. Dampak Pada Aspek Lingkungan Kecamatan Baringin.....	3-14
Tabel 3.17. Dampak Pada Aspek Lingkungan Kecamatan Lembah Segar.....	3-14
Tabel 3.18. Dampak Pada Aspek Lingkungan Kecamatan Silungkang.....	3-14
Tabel 3.19. Dampak Pada Aspek Lingkungan Kecamatan Talawi.....	3-15
Tabel 5.1. Pelaksana Yang Terlibat Sektor Peringatan Dini Dan Informasi.....	5-2
Tabel 5.2. Kegiatan Peringatan Dini dan Informasi.....	5-5
Tabel 5.3. Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Sektor Peringatan Dini Dan Informasi	5-6
Tabel 5.4. Pelaksana Yang Terlibat Sektor Manajemen Dan Koordinasi.....	5-7
Tabel 5.5. Kegiatan Sektor Manajemen dan Koordinasi.....	5-10
Tabel 5.6. Kebutuhan Sumber Daya Sektor Manajemen Dan Koordinasi.....	5-11
Tabel 5.7. Pelaksana Yang Terlibat Sektor Pencarian Penyelamatan Dan Evakuasi.....	5-13
Tabel 5.8. Kegiatan Sektor Pencarian Penyelamatan Dan Evakuasi.....	5-14

Tabel 5.9. Kebutuhan Dan Ketersediaan Sumber Daya Sektor Pencarian Penyelamatan Dan Evakuasi.....	5-16
Tabel 5.10 Pelaksana Yang Terlibat Di Sektor Kesehatan	5-17
Tabel 5.11 Kegiatan Sektor Kesehatan	5-19
Tabel 5.12 Kebutuhan Sumber Daya Sektor Kesehatan.....	5-20
Tabel 5.13 Pelaksana Yang Terlibat Dalam Sektor Sarana Prasarana Dan transportasi 5-22	
Tabel 5.14Kegiatan Sektor Sarana, Prasarana dan Transportasi	5-24
Tabel 5.15Kebutuhan Sumber Daya Sarana, Prasarana Dan Transportasi	5-25
Tabel 5.16 Pelaksana Sektor Sosial Dan Logistik.....	5-26
Tabel 5.17 Kegiatan Sektor Sosial Dan Logistik.....	5-28
Tabel 5.18 Kebutuhan Sumber Daya Sektor Sosial Dan Logistik.....	5-32
Tabel 5.19. Pelaksana Yang Terlibat Di Sektor Keamanan	5-34
Tabel 5.20. Kegiatan Sektor Keamanan	5-36
Tabel 5.21 Kebutuhan Sumber Daya Sektor Keamanan n	5-36

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, kami **PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN** telah dapat menyelesaikan **LAPORAN RENCANA KONTIJENSI GEMPA BUMI BERPOTENSI LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO** Pekerjaan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Kota Sawahlunto Tahun 2015.

LAPORAN RENCANA KONTIJENSI GEMPA BUMI BERPOTENSI LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO ini memuat materi teknis 7 (Tujuh) Bab yang terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kota Sawahlunto, Penilaian Ancaman dan Pengembangan Skenario, Kebijakan dan Strategi, Perencanaan Klaster, Pemantauan dan Rencana Tindak Lanjut, Penutup. Laporan Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto ini merupakan Akhir dalam Tahapan Penyusunan Pekerjaan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Kota Sawahlunto Tahun 2015.

Besar harapan kami semoga **“LAPORAN RENCANA KONTIJENSI GEMPA BUMI BERPOTENSI LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO”** ini menjadi dasar yang signifikan dalam langkah penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Kota Sawahlunto, guna mewujudkan tatanan penataan ruang yang berhasil guna dan representatif dalam regulasi pembangunan ke masa depan.

Padang, 2015

PT Anirindo Mitra Konsultan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota berada di Kecamatan Lembah Segar, Secara relief topografi, Kota Sawahlunto terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah kota Sawahlunto terletak pada ketinggian 100-450 meter, temperature udara berkisar antara 220 C - 330 C. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kota sawahlunto berada pada dataran tinggi dengan kelembaban yang tinggi.

Kota Sawahlunto terletak di antara jajaran Bukit Barisan. Dengan ketinggian antara 250-650 m dpl, Kota Sawahlunto memiliki bentang alam yang bervariasi, terdiri dari perbukitan terjal, landai, dan dataran. Kota lama seluas 5,8 km terletak di sebuah plato sempit yang dikelilingi perbukitan terjal, menjadikan daerah sekelilingnya sebagai pembatas dalam pengembangan tata wilayah kota ini. Sedangkan kawasan datar yang relatif lebar terdapat di Kecamatan Talawi, yang terbentang dari utara ke selatan, sementara di bagian utara yang bergelombang dan relatif datar, kawasan berpenduduk lebih banyak berada di kawasan dengan ketinggian 100 - 500 m dpl. Untuk kawasan yang terletak pada bagian timur dan selatan, topografi wilayahnya relatif curam (dengan kemiringan lebih dari 40%).

Morfologi atau bentang alam Kota Sawahlunto dan sekitarnya dapat dikelompokkan menjadi perbukitan terjal, perbukitan landai, dan dataran. Perbukitan terjalnya berupa bukit membulat dengan lereng bukit curam hingga terjal. Kemiringan lereng terjal menjadi kendala sekaligus faktor pembatas bagi perkembangan wilayah ini. Perbukitan landai terletak hampir di tengah Kota

Sawahlunto seperti kondisinya saat ini, tetapi umumnya berupa jalur-jalur sempit yang dapat dikembangkan menjadi suatu permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang sepanjang sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak di kedua sisinya. Sedangkan dataran yang memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Talawi dan Kota Sawahlunto.

Beragamnya kondisi geologis dan geografis di Kota Sawahlunto selain memiliki potensi ekonomi, juga menyimpan ancaman bencana dalam proses kehidupan masyarakat. Ancaman bencana yang mengancam Kota Sawahlunto adalah : gempa bumi, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, kebakaran permukiman, epidemi dan wabah penyakit.

Berbagai jenis ancaman bencana di berbagai wilayah Kota Sawahlunto tersebut hendaknya menjadi salah satu acuan yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan, terutama di wilayah perbukitan terjal. Terlebih, Kota Sawahlunto sekarang berbenah dengan berbagai program Kota Wisata Berbudaya. Berbagai pembangunan di Kota Sawahlunto tentunya tanpa diimbangi dengan upaya pengurangan resiko bencana akan meningkatkan kerentanan Kota sawahlunto terhadap ancaman bencana tanah longsor. Oleh karena itu setiap proses pembangunan di wilayah Kota Sawahlunto harus mengarusutamakan pengurangan resiko bencana.

Untuk menghadapi berbagai ancaman bencana yang ada, dan upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana baik yang berasal dari kondisi klimatologis maupun kondisi geologis di Kota Sawahlunto, maka Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (KESBANGPOL dan PBD) perlu menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi. Dokumen rencana kontinjensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Kota Sawahlunto dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan saat pra bencana, terdapat potensi bencana maupun operasi tanggap darurat ketika terjadi bencana.

Dokumen rencana kontinjensi ini memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian pada saat situasi darurat, para pemangku kepentingan yang ada di Kota Sawahlunto dapat mengetahui peran, tugas dan fungsi mereka masing-masing dalam melakukan kegiatan tanggap darurat sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik serta mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk atau masyarakat yang terdampak sebagai perwujudan dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dari bencana.

1.2. RENCANA KONTIJENSI

Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Oleh karena itu, rencana kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu terjadi. ***Rencana Kontinjensi Tanah Longsor Ini Disusun Berdasarkan Asas Kemanusiaan Untuk Menyelamatkan Jiwa.*** Rencana kontinjensi dibuat untuk mempersiapkan individu agar mampu menyelamatkan hidup mereka sendiri pada fase sebelum dan selama terjadi bencana tanah longsor dan dibuat untuk menyiapkan para pelaku kunci dalam memberikan bantuan darurat pada fase setelah bencana tanah longsor.

Rencana kontinjensi disusun secara spesifik untuk 1 (satu) jenis *hazard*/ ancaman. Rencana kontinjensi memproyeksikan kemandirian daerah dalam menghadapi bencana, dimana rencana yang disusun akan memberdayakan masyarakat sekaligus lembaga terlibat untuk mandiri. Di satu sisi, masyarakat tidak selalu menggantungkan diri pada bantuan (*resillien*), dan disisi lain lembaga terlibat dapat menggunakan rencana kontinjensi ini sebagai alat bantu dalam meningkatkan kemampuan maupun kapasitas mereka.

Rencana kontijensi merupakan proyeksi kapasitas daerah di dalam merespon kebutuhan masyarakat berisiko dalam situasi darurat secara tepat waktu dan efektif, dan menjawab kekuatiran bahwa rencana kontijensi tidak digunakan atau diabaikan pada saat pengembangan rencana operasi. *Rencana Kontijensi Akan Menjadi Operasional Pada Saat Rencana Operasi Tanggap Darurat.*

1.3. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 15. Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Provinsi Sumatera Barat;
 16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota

- Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
 20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pernerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Gambaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17);
 22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5);
 23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-2032
 24. Peraturan Daerah Kota Sawahluto No.16 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018
 25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.17 Tahun 2013 Tentang RPJP Kota Sawahlunto 2005-2025

1.4. HUBUNGAN RENCANA KONTIJENSI DENGAN RENCANA LAIN

Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu kegiatannya adalah perencanaan penanggulangan bencana (Pasal 5 ayat [1] huruf a PP 21/2008). Sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana kegiatannya meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Perencanaan Kontinjensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP 21/2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan yang menghasilkan dokumen Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*). Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi (*Operational Plan*) setelah terlebih dahulu melalui kaji cepat (*rapid assessment*).

Gambar 1.1.

Posisi Rencana Kontijensi Dalam Rencana Penanggulangan Bencana

1.5. TUJUAN RENCANA KONTIJENSI

1. Memberikan panduan pelayanan dalam penyusunan rencana operasi
2. Memberikan panduan pembangunan kemandirian daerah
3. Optimalisasi kapasitas pelaku kunci, mengkoordinir tupoksi antar pelaku yang terlibat, komunikasi koordinasi multi sektoral
4. Memberikan gambaran tentang proyeksi kemandirian daerah dalam menghadapi bencana longsor
5. Memberikan landasan operasional, strategi dan pedoman bagi seluruh pihak untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada operasi tanggap darurat secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

1.6. RUANG LINGKUP

Dokumen rencana kontinjensi ancaman longsor di Kota Sawahlunto ini merupakan dokumen daerah yang memuat sasaran, strategi, manajemen, koordinasi dan

perencanaan sektoral dalam menghadapi adanya potensi ancaman longsor dengan cakupan di wilayah Kota Sawahlunto.

1.7. LINGKUP PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI

Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi ini dilakukan dengan :

1. Penyamaan persepsi dari semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontinjensi
2. Pengumpulan data dan updating yang dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif
3. Verifikasi data dan analisa data sumberdaya yang ada serta proyeksi kebutuhan penanganan bencana tanah longsor di Kota Sawahlunto
4. Penyusunan draft awal rencana kontinjensi
5. Konsultasi publik atas draft awal dokumen rencana kontinjensi
6. Finalisasi penyusunan dokumen rencana kontinjensi
7. Pengesahan dokumen rencana kontinjensi menjadi kebijakan daerah Kota Sawahlunto
8. Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontinjensi kepada semua pelaku penanggulangan bencana (*multi stakeholder*).

1.8. AKTIVASI

Aktivasi dokumen rencana kontinjensi ini dilakukan setelah terjadinya bencana longsor yang teridentifikasi berdasarkan informasi **PUSDALOPS PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SAWAHLUNTO** yang menyampaikan bahwa telah terjadi longsor di wilayah Kota Sawahlunto. Dalam hal ini Otoritas Daerah melalui Kesbangpol dan PBD (Pusat Pengendalian dan Operasi) memberikan perintah untuk evakuasi kepada masyarakat. Setelah terjadinya bencana longsor

dan selanjutnya dinyatakan berakhir , maka *Rencana Kontinjensi diaktifkan menjadi Rencana Operasi untuk melakukan operasi tanggap darurat bencana.*

BAB 2

GAMBARAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

2.1. PROFIL WILAYAH

2.1.1. LETAK GEOGRAFIS, ADMINISTRASI DAN LUAS WILAYAH

Kota Sawahlunto adalah kota kedua terbesar di Sumatera Barat. Posisi Kota Sawahlunto secara geografis terletak diantara 100°41' dan 100°49' Bujur Timur, 0034'-0046' Lintang Selatan. Sedangkan batasan wilayah Kota Sawahlunto dilihat dari letak administrasi berbatasan dengan : Sebelah Utara Kabupaten Tanah Datar, Sebelah Selatan Kabupaten Solok , Sebelah Timur Kabupaten Sijunjung dan Sebelah Barat Kabupaten Solok

Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Sawahlunto

Kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang dengan luas wilayah 27.345 Ha atau 273.45 Km². Secara administrasi wilayah Kota Sawahlunto dibagi menjadi 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 desa, yang masing-masing wilayahnya memiliki komposisi luas dan kepadatan penduduk berbeda-beda. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan luas 3.293 Ha, terdiri dari 5 desa. Sedangkan kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 9.939 Ha terdiri dari 11 desa. Adapun secara rinci luas tiap kecamatan, kelurahan dan desa di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Luas Kecamatan Per Kelurahan dan Desa di Kota Sawahlunto

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS Km ²
1	Lembah Segar	1. Desa Lunto Barat	5.11
		2. Desa Lunto Timur	4.89
		3. Desa Pasar Kubang	9.32
		4. Desa Kubang Tengah	20.15
		5. Desa Kubang Utara Sikabu	11.56
		6. Kel. Pasar	0.50
		7. Kel. Kubang Sirakuk Utara	0.28
		8. Kel. Kubang Sirakuk Selatan	0.27
		9. Kel. Aur Mulyo	0.20
		10. Kel. Tanah Lapang	0.16
		11. Kel. Air Dingin	0.14
			52,58
2	Barangin	1. Desa Lumindai	20.10
		2. Desa Balai Batu Sandaran	12.95
		3. Kel. Saringan	0.81
		4. Kel. Lubang Panjang	1.00
		5. Kel. Durian I	1.17
		6. Kel. Durian II	1.25
		7. Desa Talago Gunung	17.30
		8. Desa Santur	8.69
		9. Desa Kolok Mudiak	8.52
		10. Desa Kolok Nan Tuo	16.76
			88,55
3	Talawi	1. Desa Sikalang	6.59
		2. Desa Rantih	6.22
		3. Desa Salak	6.60
		4. Desa Sijantang Koto	6.40
		5. Desa Talawi Hilir	10.21
		6. Desa Talawi Mudik	8.76
		7. Desa Bukik Gadang	7.74
		8. Desa Batu Tanjung	15.90
		9. Desa Kumbayau	8.36

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS Km ²
		10. Desa Data Mansiang	6.29
		11. Desa Tumpuk Tengah	16.32
			99,39
4	Silungkang	1. Desa Silungkang Oso	6.57
		2. Desa Taratak Bancah	8.43
		3. Desa Muaro Kalaban	8.58
		4. Desa Silungkang Tigo	5.13
		5. Desa Silungkang Duo	4.22
			32,93
		LUAS KOTA SAWAHLUNTO	273,45

Sumber: BPS Kota Sawahlunto Dalam Angka 2014

2.1.2. TOPOGRAFI DAN MORFOLOGI

Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian antara +250–650 permukaan laut. Wilayah ini terbentang dari utara ke selatan, bagian timur dan selatan mempunyai topografi yang relatif curam (kemiringan lebih dari 40 %) yang luasnya 28,52 % dari luas wilayah keseluruhan, sedangkan bagian utara bergelombang dan relatif datar. Kawasan berpenduduk banyak berada pada kawasan dengan ketinggian 100–500 m di atas permukaan laut. Kemiringan dan keterjalan bentang alam ini telah menjadi kendala atau faktor pembatas pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Perbukitan yang terjal merupakan bentang alam yang dominan dalam daerah administrasi Kota Sawahlunto.

Perbukitan ini dicirikan oleh bukit-bukit yang membulat dengan lereng bukit curam sampai terjal. Kemiringan dan keterjalan bentang alam ini telah menjadi kendala atau faktor pembatas pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah daerah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur- jalur sempit sehingga dirasa sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak dikedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi dan Kota Sawahlunto sendiri.

Tabel 2.2. Kelerengan Lahan di Kota Sawahlunto

KECAMATAN	LUAH LAHAN (Ha) DENGAN KEMIRINGAN LERENG (%)					JUMLAH (Ha)
	0-2	2-15	15-25	25-40	>40	
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	9.939
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136	8.875
Lembah Segar	240	358	694	1.836	2,110	5.238
Silungkang	29	288	735	340	1.901	3.293
Jumlah	1.603	3.580	5.541	8.821	7.800	27.345

Sumber : BPN Kota Sawahlunto Tahun 2014

2.1.3. KLIMATOLOGI

Peta Curah Hujan Indonesia memberikan gambaran bahwa Kota Sawahlunto berada di dalam isohyat (garis curah hujan) antara 1.500 - 2.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan per tahunnya sebesar 1.716,37 mm dengan rata-rata hari hujan 130 hari dan curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Desember. Seperti daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto mempunyai iklim tropis dengan suhu berkisar antara 22 °C. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai bulan Oktober.

2.1.4. KARAKTERISTIK WILAYAH

Daerah Kota Sawahlunto terletak di cekungan pra-tersier Ombilin yang berbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 Km dan Panjang 47,00 Km. Dalam cekungan ini diperkirakan 2,00 Km diisi oleh lapisan yang muda yang disebut dengan Formasi Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, Formasi Sawah Tambang dan Formasi Ombilin. Formasi Ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun. Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (*epoch*) Eocen sekitar 40 - 60 juta tahun yang lalu.

Kota Sawahlunto menurut data geomorfologi didominasi dengan type lahan igir gunung api pada batuan api basalt pada Kecamatan silungkang dan lembah segar,

disusul dengan igir tidak simetris pada batuan sedimen di Kecamatan Barangin Dan Talawi. Lebih jelas terhadap sebaran geomorfologi Kota Sawahlunto dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Sebaran Geomorfologi Kota Sawahlunto

KECAMATAN	TYPE LAHAN	LUAS (HA)
Kecamatan Barangin	Dataran tufa gunung api masam	476.10
	Igir gunung api pada batuan gunung api basalt	2.680.29
	Igir pegunungan granit terkikis hujan	892.31
	Igir pegunungan metamorf terkikis hujan	93.73
	Igir pegunungan tidak simetris	897.47
	Igir-igir pegunungan terjal pada batuan beku sedang/basic	950.22
	Igir-igir tidak simetris pada batuan sedimen	2.865.45
Jumlah		8.855.57
Kecamatan Lembah Segar	Igir gunung api pada batuan gunung api basalt	2.571.63
	Igir pegunungan granit terkikis hujan	454.37
	Igir pegunungan tidak simetris	1.219.26
	Igir -igir tidak simetris pada batuan sedimen	882.94
Jumlah		5.228.19
Kecamatan Silungkang	Igir gunung api pada batuan gunung api basalt	2.432.31
	Igir pegunungan granit terkikis hujan	371.34
	Igir pegunungan tidak simetris	446.43
	Igir-igir tidak simetris pada batuan sedimen	43.23
Jumlah		3.293.31
Kecamatan Talawi	Dataran hingga perbukitan berbatuan beku asam	928.12
	Dataran hingga perbukitan berbatuan tufa masam gunung api	568.88
	Dataran tufa gunung api masam	678.51
	Igir pegunungan granit terkikis hujan	2.967.58
	Igir pegunungan tidak simetris	2.147.28
	Igir-Igir terjal memanjang pada batuan	392.40

KECAMATAN	TYPE LAHAN	LUAS (HA)
	sedimen	
	Igir-igir tidak simetris pada batuan sedimen	2.257.00
	Jumlah	9.939.77
	LUAS WILAYAH	27.345.85

Sumber: Hasil Analisis Peta Geomorfologi Kota Sawahlunto 2014

2.1.5. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Kota Sawahlunto terbilang cukup padat, karena hampir seluruh lahan di Kota Sawahlunto sudah memiliki fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Luas Penggunaan Lahan di Kota Sawahlunto

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	KECAMATAN				TOTAL LUAS(HA)
		TALAWI	SILUNGGAN G	LEMBAH SEGAR	BARANGI N	
1.	Kampung/Permukiman	925	496	732	9,18	3.071,7
2.	Kantor/Industri	903	6	12	54,3	975,3
3.	Sawah	1.142	137	176	639	2097
4.	Tegal/Kebun/Ladang	3	64	160	56	283
5.	Kebun Campuran	1.611	1.202	2977	4,279	1.0069
6.	Perkebunan	1.467	90	167	399	2123
7.	Hutan	3.226	510	368	194	4.298
8.	Semak/Alang-alang	187	754	664	2279	3.884
9.	Kolam/Tebat/Empan g/Danau	-	29	-	-	29
10.	Tanah Terbuka/Tandus	392	-	-	23	415
11.	Taman Rekreasi	34	5	2	13	53
12.	Lain-lain	49	-	-	-	49
	TOTAL	9.939	3.293	6.258	8.855	27.345

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2014

2.1.6. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2013 adalah 58.972 jiwa atau meningkat 1,56 persen dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2012. Jika dilihat menurut Kecamatan, jumlah penduduk Kecamatan Talawi merupakan yang terbesar dibandingkan kecamatan lainnya dengan populasi mencapai 18.448 jiwa atau mencapai 31,28 persen dari total jumlah penduduk Kota Sawahlunto.

Kecamatan dengan populasi penduduk terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan jumlah penduduk 10.637 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 5

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LAJU PERTUMBUHAN(%)
1.	Silungkang	10.637	1,92
2.	Lembah Segar	12.206	0,78
3.	Barangin	17.681	1,75
4.	Talawi	18.448	1,68
TOTAL		58.972	1,56

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.6

**Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
Kota Sawahlunto**

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	3.163	3.109	6.266

5-9	2.977	2.794	5.771
10-14	2.558	2.629	5.187
15-19	2.422	2.309	4.725
20-24	2.021	1.919	3.940
25-29	2.325	2.343	4.668
30-34	2.198	2.286	4.484
35-39	2.206	2.249	4.455
40-44	2.039	2.093	4.132
45-49	1.989	1.937	3.926
50-54	1.603	1.679	3.279
55-59	1.332	1.422	2.754
60-64	823	937	1.760
65+	1.549	2.076	3.627
Jumlah	29.205	29.767	58.972

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2014

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa kelompok umur yang paling banyak jumlah penduduknya adalah kelompok umur 0-4 tahun, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kelompok umur 60-64 tahun.

2.1.7. KEPADATAN PENDUDUK

Tingkat kepadatan penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2013 adalah 215,66 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk antar Kecamatan cukup bervariasi. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Silungkang dengan kepadatan 323,02 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Talawi dengan kepadatan 185,61 jiwa per kilometer persegi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 2.7
Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN PENDUDUK JIWA(KM ²)
1.	Silungkang	10.637	323,02
2.	Lembah Segar	12.206	232,47

3.	Barangin	17.681	199,67
4.	Talawi	18.448	185,61
TOTAL		58.972	215,66

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2014

2.2. PROFIL KEBENCANAAN

Kota Sawahlunto hanya memiliki 10 jenis kejadian bencana, kejadian bencana tersebut adalah sebagai berikut.

1. Gempa Bumi
2. Banjir
3. Tanah Longsor
4. Cuaca Ekstrim
5. Kekeringan
6. Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Kebakaran Gedung dan Permukiman
8. Epidemii dan Wabah Penyakit
9. Gagal Teknologi
10. Konflik Sosial

Ancaman bencana yang mengancam Kota Sawahlunto yaitu berupa gerakan tanah/longsoran. Untuk wilayah Kota Sawahlunto potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi yaitu gempabumi, sedangkan longsoran dan bidang lemah patahan akan cenderung menjadi faktor ikutan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi, dalam banyak hal dipengaruhi oleh karakteristik tanah dan batuan setempat, di samping karakteristik guncangan (*ground shaking*) yang dihasilkan oleh suatu besaran kegempabumian (*magnitude*). Morfologi dan kemiringan lereng dapat menentukan potensi tingkat bahaya bencana gempa bumi dan longsor. Pertambangan batubara, berperan cukup besar dalam pembentukan bentang alam atau morfologi saat ini sehingga sewaktu waktu bentang alam tersebut berubah setiap saat terutama dalam kemiringan lerengnya.

Kota Sawahlunto yang berada didaerah perbukitan memiliki kontur bergelombang, hal tersebut mengakibatkan kota Sawahlunto seringkali terjadi bencana alam longsor/ pergerakan tanah. Kecamatan Talawi merupakan Kecamatan yang memiliki daerah dengan potensi longsor tinggi terluas di Kota Sawahlunto disusul dengan Kecamatan Barangin, Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Lembah Segar. Tingkatan ini didasarkan pada luas wilayah dengan potensi longsor tinggi.

Gambar 2.2 Peta Risiko Tanah Longsor Kota Sawahlunto

Berdasarkan rekapitulasi jumlah kejadian bencana di Kota sawahlunto, didapatkan jumlah kejadian bencana seperti terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.8 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Sawahlunto 2011-2013

No	Kecamatan	Banjir	Cuaca Ekstrim	Kebakaran Hutan & Lahan	Kebakaran Permukiman	Ledakan Tambang	Tanah Longsor	Total
1	Barangin	1	18	36	13	-	42	110
	Durian I	-	3	1	-	-	12	16
	Durian II	-	3	4	1	-	4	12
	Kolok	-	1	4	-	-	2	7

	Mudik							
	Kolok Nan Tuo	-	-	7	3	-	1	11
	Lubang Panjang	-	2	9	1	-	3	15
	Lumindai	-	2	1	5	-	6	14
	Santur	-	2	8	2	-	2	14
	Saringan	1	3	1	-	-	7	12
	Talago Gunung	-	2	1	1	-	5	9
2	Lembah Segar	2	12	13	12	-	48	87
	Air Dingin	-	-	-	-	-	9	9
	Aur Mulyo	-	-	2	-	-	6	8
	Kubang Sirakuk Selatan	-	5	4	-	-	3	12
	Kubang Sirakuk Utara	1	1	-	-	-	2	4
	Kubang Tengah	-	1	3	1	-	5	10
	Kubang Utara Sikabu	-	1	3	-	-	5	9
	Lunto Barat	-	-	-	4	-	1	5
	Lunto Timur	1	-	-	-	-	8	9
	Pasar	-	3	1	7	-	4	15
	Pasar Kubang	-	1	-	-	-	5	6
3	Silungkang	4	1	10	8		20	44
	Muaro Kalaban	4	-	4	5		10	24
	Silungkang Duo			1	1	-	-	2
	Silungkang Oso			3	1	-	4	8
	Silungkang Tigo		1			-	3	4
	Taratak Bancah			2	1	-	3	6
4	Talawi	2	2	21	10	1	20	55
	Batu Tanjung			1			2	3
	Bukit Gadang			2			1	3
	Kumbayau				1		3	4
	Rantih			2			1	3
	Salak	1		3	4	1	3	11

Sijantang Koto			1	3		1	5
Sikalang		1	3			4	8
Talawi Hilir		1	4				5
Talawi Mudik			1	2		2	5
Tumpuk Tengah	1		4			3	8
TOTAL	9	33	80	43	1	130	296

Sumber : KESBANGPOLPBD Kota Sawahlunto Tahun 2015

Berdasarkan tabel 8 di atas, jumlah kejadian bencana di Kota Sawahlunto dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bencana banjir di Kota Sawahlunto terjadi sebanyak 9 kejadian dan terjadi di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Barangin, Kecamatan Lembah Segar, Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Talawi.
- b. Bencana tanah longsor merupakan bencana yang sering sekali terjadi di Kota Sawahlunto tercatat ada 130 kejadian, mengingat Kota Sawahlunto merupakan daerah perbukitan dengan kontur bergelombang maka banyak daerah-daerah rawan longsor di Kota Sawahlunto. Kecamatan Lembah Segar merupakan Daerah yang paling sering terjadi dan terkena dampak bencana tanah longsor.
- c. Salah satu bencana yang termasuk dalam kelompok cuaca ekstrim adalah angin putting beliung yang terjadi di kota Sawahlunto. Beberapa daerah di Kota Sawahlunto telah mengalami kerusakan akibat adanya bencana angin putting beliung, Kecamatan Barangin merupakan Kecamatan yang paling sering terjadi bencana angin putting beliung dan paling banyak mengalami kerusakan sarana. Tercatat 33 kejadian bencana angin puting beliung yang telah terjadi di Kota Sawahlunto
- d. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Sawahlunto sangat sering terjadi, baik dalam skala besar maupun skala kecil, tertama di Kecamatan Barangin dengan jumlah kejadian 36 kali dan di Kecamatan Silungkang dengan jumlah kejadian 10 kali.
- e. Kebakaran gedung dan permukiman di kota sawahlunto disebabkan oleh banyak hal seperti hubungan arus pendek,dan sebagainya. Kota Sawahlunto

telah mencatat jumlah kejadian sebanyak 80 kali

2.2.1. ANALISA KECENDERUNGAN

Analisa kecenderungan kejadian bencana di Kota Sawahlunto menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian dari rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/ penurunan kejadian secara keseluruhan bisa dilihat pada **Gambar 5** di bawah.

Gambar 2.3.

Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2013

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa kecenderungan kejadian bencana di Kota Sawahlunto dalam rentang waktu tahun 2011-2013 yaitu:

- Dalam 3 tahun terakhir kecenderungan terjadinya bencana tanah longsor terus meningkat
- Berdasarkan catatan DIBI, kejadian bencana banjir cenderung tetap.
- Bencana kebakaran hutan dan permukiman berdasarkan catatan kejadian bencana di DIBI pada 3 tahun terakhir adalah cenderung meningkat

- d. Bencana cuaca ekstrem (puting beliung) cenderung mengalami penurunan

Tabel 2.9 Potensi Longsor Tinggi di Kota Sawahlunto

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (HA)	LUAS POTENSI LONGSOR TINGGI (HA)	LUAS POTENSI LONGSOR TINGGI (%)
Talawi	9.939	1.370,50	13,79
Barangin	8.855	1.189,60	13,43
Silungkang	3.293	814,80	24,74
Lembah Segar	5.258	746,68	14,20

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Sawahlunto 2014

Apabila kita menganalisis per kecamatan maka di Kecamatan Talawi daerah dengan potensi longsor tertinggi hingga terendah untuk luasan potensi longsor tinggi terdapat di Desa Rantih, Talawi Mudik, Batu Tanjung, Salak, Sikalang, Datar Mansiang, Kumbayau, Sijantang Koto, Bukik Gadang, Talawi Hilir dan Tumpuak Tengah. Di Kecamatan Barangin, potensi longsor tinggi dengan luasan terbesar berturut-turut dari yang terbesar ke yang terkecil terdapat di Desa Balai Batu Sandaran, Lumindai, Talago Gunung, Kolok Nan Tuo, Santur, Kolok Mudik, Saringan, Lubang Panjang, Durian I dan Durian II.

Potensi longsor tinggi di Kecamatan Silungkang dari tinggi ke rendah berdasarkan luasan adalah Desa Taratak Bancah, Silungkang Oso, Muaro Kalaban, Silungkang Tigo dan Silungkang Duo. Di Kecamatan Lembah Segar potensi longsor dari yang tertinggi ke terendah berturut-turut adalah Desa Kubang Tengah, Air Dingin, Kubang Utara Sikabu, Lunto Barat, Lunto Timur, Pasar Kubang, Aur Mulyo, Tanah Lapang, Kubang Sirakuak Utara, Pasar dan Kubang Sirakuak Selatan.

Gambar 2.4 Lokasi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto

Saat ini pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dinyatakan bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kewenangan penanggulangan bencana maka pembentukan Badan Penanggulangan Bencana digabungkan dengan Kantor Kesatuan Bangsa.

Secara rinci dalam peraturan tersebut dibentuknya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (KESBANGPOLPBD) merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, dan politik;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang kesatuan bangsa, dan politik;
- c. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- d. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang -undangan
- e. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
- f. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang
- i. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (KESBANGPOLPBD) mempunyai fungsi sebagai Perumusan kebijakan teknis dibidang Ideologi, kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dan pembinaan masyarakat; Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pengarah, Sekretaris, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan serta Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan. Unsur Pengarah pada susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Unsur Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (KESBANGPOLPBD) Kota Sawahlunto dalam menjalankan fungsi tersebut memerlukan kerjasama lintas sektoral dengan instansi lain. Kerjasama antar instansi dan lembaga terkait dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi, secara adil dan setara. Pembentukan kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah secara mandiri diharapkan mampu melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

2.3. TINJAUAN RENCANA TATA RUANG KOTA SAWAHLUNTO 2012-2032

2.3.1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Sawahlunto 2012-2032

Tujuan penataan ruang wilayah kota Sawahlunto 2012-2032 dirumuskan berdasarkan: visi dan misi pembangunan wilayah kota, karakteristik wilayah kota dan isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan.

Berdasarkan hasil analisis, *Core Bussiness* Kota Sawahlunto adalah ;

1. Pengembangan Pariwisata berbasis budaya, tambang, dan rekreasi.
2. Pertambangan

3. Perkebunan rakyat yang akan dikembangkan menjadi Agrobisnis
4. Kegiatan Industri dan kerajinan

Dengan *isu strategis*

- Masalah Konservasi lingkungan menyangkut lahan bekas tambang, ketersediaan air, daerah rawan longsor. Masalah lingkungan ini penting untuk menunjang daya dukung lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
- Masalah kebutuhan peningkatan Sumberdaya Manusia untuk pengembangan pariwisata dan penambangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tujuan Penataan Ruang Kota Sawahlunto adalah :

“Melestarikan kota pusaka dan mewujudkan kota wisata yang berbasis kegiatan kepariwisataan, pertambangan, pertanian dan industri dengan didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur yang handal dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan”

2.3.2. Kebijakan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Sawahlunto meliputi : kebijakan pengembangan struktur ruang kota, kebijakan pengembangan pola ruang kota dan kebijakan kawasan strategis kota.

1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kota meliputi:

- pengembangan pusat-pusat pelayanan regional untuk menunjang Kota Sawahlunto sebagai kota wisata dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhierarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota; dan

- pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, infrastruktur perkotaan, dan sistem jaringan sumber daya air.
- 2. Kebijakan Untuk Pengembangan Pola Ruang Kota Meliputi:**
- Kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
 - Kebijakan pengembangan kawasan budi daya.
- 3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung meliputi:**
- Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; dan
 - Pengembangan rth kota untuk menunjang fungsi lindung.
- 4. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi Daya meliputi:**
- Pengembangan kegiatan budi daya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah, dengan menekankan pada pengembangan wisata berbasis pada sektor atau subsektor unggulan yaitu pertambangan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, industri serta perdagangan dan jasa;
 - Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - Pengelolaan kawasan kehutanan, pertanian dan perkebunan agar dapat berfungsi sebagai resapan air dan rth kota;
 - Pengembangan kawasan perumahan yang layak huni;
 - Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
 - Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan kota;
 - Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
 - Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- 5. Kebijakan Untuk Pengembangan Kawasan Strategis Kota meliputi:**

- Pengembangan kawasan perdagangan regional dan terminal terpadu dalam rangka mendukung fungsi Kota Sawahlunto sebagai PKW;
- Perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya;
- Pengembangan pusat pemerintahan kota baru dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan sebagai pusat pertumbuhan baru di bagian Utara; dan
- Pengembangan kawasan wisata dalam rangka rehabilitasi kawasan bekas tambang, pelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kota.

2.3.3. Strategi Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Strategi Pengembangan Struktur Ruang

1. **Strategi Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Regional** untuk menunjang daerah sebagai Kota Wisata dan PKW meliputi:
 - mengembangkan pusat-pusat kegiatan wisata berskala regional;
 - mengembangkan prasarana rumah sakit dan terminal yang sesuai dengan kriteria PKW;
 - mengembangkan pasar regional atau terminal agrobisnis;
 - meningkatkan akses jalan keluar-masuk ke kabupaten atau kota sekitar; dan
 - meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap.
2. **Strategi Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan Pelayanan Perkotaan** sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota meliputi:
 - menetapkan pusat kota baru untuk masa mendatang;
 - menetapkan subpusat kota di setiap ibukota kecamatan
 - menetapkan pusat lingkungan di setiap pusat kelurahan atau desa; dan
 - mengembangkan subpusat kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan kecamatan.

3. **Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**, yang meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, infrastruktur perkotaan, dan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
- mengembangkan jaringan kolektor primer, kolektor sekunder, dan jalan lokal;
 - mengembangkan terminal yang terintegrasi dan berhirarkhi;
 - mengembangkan dan pemanfaatan jalur kereta api untuk pelayanan angkutan barang, orang dan wisata berbasis kereta api;
 - ***meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana;***
 - menyediakan dan pengaturan prasarana dan sarana parkir;
 - melayani pengolahan limbah rumah tangga di kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan rendah dan sedang dengan sistem setempat dan kawasan kepadatan tinggi dengan sistem terpusat;
 - mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA dengan metode *reduce, reuse, dan recycle*;
 - meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan
 - mengefektifkan pemanfaatan dan meningkatkan sistem pengolahan TPA dengan metoda *sanitary landfill*.

2.3.4. Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

1. **Strategi Pelestarian, Perlindungan, Rehabilitasi, Pengelolaan Dan Pengendalian Kawasan Lindung** untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan meliputi:
- menetapkan batas-batas kawasan lindung;
 - melestarikan hutan, taman kota, sempadan sungai, dan sekitar mata air;
 - melakukan konservasi di daerah rawan bencana longsor di 4 (empat) kecamatan dengan reboisasi, konservasi tanah dan air, serta upaya rehabilitasi;

- mengelola hutan lindung, sempadan sungai, sekitar mata air, dan taman kota; dan
 - mengendalikan kawasan lindung dari kegiatan alih fungsi lahan.
2. **Strategi Pengembangan RTH Kota Untuk Menunjang Fungsi Lindung Dan Wisata Kota** meliputi:
- membangun kawasan yang potensial sebagai jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk garis sempadan sungai dan jalur rel kereta api; dan
 - membuat RTH kota meliputi hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, taman lingkungan, kawasan sabuk hijau (*green belt*) dan lain-lain, untuk memenuhi proporsi RTH 30 (tiga puluh) persen dari luas kota.

2.3.5. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

1. **Strategi pengembangan kegiatan budi daya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah**, dengan menekankan pada pengembangan wisata berbasis pada sektor atau subsektor unggulan yaitu pertambangan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, industri serta perdagangan dan jasa meliputi:
- mengembangkan sektor pertambangan dengan menetapkan kawasan pertambangan yang memperhatikan kelayakan berdasarkan daya dukung lingkungan dan merehabilitasi kawasan lahan bekas tambang untuk kegiatan pariwisata, perikanan, dan RTH;
 - mengembangkan sektor industri dengan mengembangkan kawasan sentra industri kecil dan menengah berbasis sumber daya alam di setiap subpusat kota dan mengembangkan pusat pemasaran produksi industri kecil berupa tenun, kerajinan, cinderamata, dan makanan di pusat kegiatan wisata;

- mengembangkan sektor pariwisata dengan mengembangkan obyek wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, tempat rekreasi, dan agrowisata;
- mengembangkan sektor perdagangan dengan memantapkan fungsi pasar yang telah ada dan menyediakan infrastruktur pendukung kegiatan pasar;
- mengembangkan sektor kehutanan dan perkebunan dengan mengembangkan perkebunan rakyat berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata; dan
- merehabilitasi dan mengelola hutan produksi dengan penanaman tanaman yang memiliki ekonomi tinggi, memiliki kemampuan meresapkan air, dan mencegah bencana longsor.

2. Strategi Pengendalian Perkembangan Kegiatan Budi Daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

- menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budi daya sesuai dengan karakteristiknya;
- mitigasi bencana dengan membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak di kawasan perkotaan;
- membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
- mengendalikan pemanfaatan di kawasan budi daya melalui mekanisme perizinan;
- memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya; dan
- melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi.

3. **Strategi Pengelolaan Kawasan Kehutanan, Pertanian Dan Perkebunan** agar dapat berfungsi sebagai resapan air dan RTH kota meliputi mempertahankan fungsi, menata, mengendalikan alih fungsi kegiatan hutan produksi, pertanian dan perkebunan sebagai kawasan resapan air dan RTH kota.
4. **Strategi Pengembangan Kawasan Perumahan Yang Layak Huni** meliputi:
 - mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan kawasan perumahan;
 - mengembangkan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) untuk perumahan;
 - menyediakan lahan untuk rumah susun; dan
 - meningkatkan prasarana permukiman yang berkualitas.
5. **Strategi Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Yang Memadai Dan Berwawasan Lingkungan** meliputi:
 - menyediakan lahan untuk pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kota Sawahlunto;
 - pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pusat pemerintahan secara bertahap; dan
 - membangun prasarana dan sarana perkantoran.
6. **Strategi pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan kota** meliputi:
 - mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota melalui penyerahan sebagian dari setiap kawasan yang dikembangkan oleh pengembang kepada pemerintah kota untuk dijadikan areal pelayanan umum; dan
 - mengembangkan dan membangun fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap subpusat kota dan di pusat lingkungan.

7. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya meliputi:

- menetapkan kawasan budi daya dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis melalui mekanisme perijinan yang tepat untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan kota; dan
- mengembangkan kegiatan budi daya untuk menarik investasi dan menunjang pengembangan sumber daya manusia, lingkungan, aspek politik, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:

- mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/ TNI.

2.3.6. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

1. Strategi pengembangan kawasan perdagangan regional dan terminal terpadu di Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang dalam rangka mendukung fungsi Kota Sawahlunto sebagai PKW meliputi:

- mengembangkan kawasan ekonomi regional terpadu; dan
- mengembangkan terminal penumpang dan terminal barang yang terpadu dengan pengembangan stasiun kereta api.

2. **Strategi perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya** meliputi:
 - menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan cagar budaya;
 - mengkonservasi dan merehabilitasi kawasan cagar budaya;
 - memberikan insentif bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
 - meningkatkan fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya.
3. **Strategi pengembangan pusat pemerintahan kota** di Kolok Kecamatan Barangin dalam rangka untuk peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan sebagai pusat pertumbuhan baru di bagian Utara meliputi:
 - mengalokasikan lahan untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan dan kegiatan pendukungnya;
 - membangun kawasan pusat pemerintahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial ekonomi masyarakat kota;
 - membangun infrastruktur pendukung kawasan pusat pemerintahan dan sekitarnya untuk menarik perkembangan kegiatan kota ke kawasan pemerintahan.
4. **Strategi pengembangan Kawasan Pariwisata** di Kandih dalam rangka rehabilitasi kawasan bekas tambang, pelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kota meliputi:
 - a. melakukan rehabilitasi kawasan bekas tambang;
 - b. melakukan konservasi terhadap genangan-genangan bekas penambangan
 - c. mendorong pembangunan hutan kota dan taman buah; dan
 - d. mendorong pembangunan kawasan wisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kota.

2.3.7. Kawasan Rawan Bencana

Penetapan Kawasan rawan bencana alam bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan gempa bumi, sesar, tanah longsor dan erosi.

1. Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh daerah
2. Kawasan rawan sesar ditetapkan di Kawasan Santur, sebagian Kawasan Kolok, Sikalang, Durian I, Durian II dan Kelurahan Lubang Panjang.
3. Kawasan rawan longsor dan erosi ditetapkan di Tarantak Bancah, Kelurahan Durian I, Durian II, di sekitar Batang Ombilin, Lumindai, Lunto Barat, Lunto Timur dan Kubang Tengah.

2.3.8. Jalur Evakuasi Bencana

Jalur evakuasi bencana bertujuan sebagai penyediaan ruang yang dapat digunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana. Jalur evakuasi bencana meliputi *escape way/ jalur keluar* dan *melting point/ tempat berkumpul* baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan. Jalur keluar ditetapkan di jalan-jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.

Tempat berkumpul ditetapkan di taman-taman kota dan taman lingkungan, Stadion Kota Sawahlunto, lapangan pacuan kuda di kawasan wisata Kandi. Sistem proteksi kebakaran mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan yang meliputi layanan, meliputi : (a) pencegahan kebakaran; (b) pemberdayaan peran masyarakat; (c) pemadam kebakaran; dan (d) penyelamatan jiwa dan harta benda.

Jalur evakuasi bencana meliputi jalur penyelamatan (*escape way*) dan tempat berkumpul (*melting point*) baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan.

Jalur evakuasi bencana meliputi jalur evakuasi untuk tanah longsor, jalur patahan dan sesar.

Jalur penyelamatan ditetapkan:

- a. ruas Jalan Lumindai-Lunto-Simpang Kubang-Jalan Kolektor Primer-Lapangan Sepakbola Ombilin.
- b. ruas Jalan Ketaping-Guguk Balang-Jalan Kolektor Primer-Lapangan Segitiga.
- c. ruas Jalan Tumpuk Tengah-Pasar Talawi-Sijantang-Jalan Kolektor Primer-Kandih.

Tempat berkumpul ditetapkan di lapangan segitiga, Stadion Kota Sawahlunto, dan di Kawasan Wisata Kandih. Arahkan relokasi kawasan rawan sesar dialokasikan di Kayu Gadang Desa Santur dan Kawasan Kandih.

BAB 3

PENILAIAN ANCAMAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO

Penyusunan rencana kontinjensi dilakukan melalui tahapan/proses persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan kegiatannya meliputi penyediaan peta wilayah Kota Sawahlunto, data " Kota Dalam Angka", data tentang ketersediaan sumberdaya dari masing-masing sektor/pihak/instansi/organisasi dan informasi dari berbagai sumber/unsurteknis yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatannya berupa penyusunan rencana kontinjensi yang dimulai dari penilaian risiko, didahului dengan penilaian bahaya dan penentuan tingkat bahaya untuk menentukan 1 (satu) jenis ancaman atau bencana yang diperkirakan akan terjadi (yang menjadi prioritas). Proses penyusunan rencana kontinjensi secara diagramatis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1. Diagram Alir Penyusunan Rencana Kontinjensi

3.1. PENILAIAN BAHAYA

Adapun penilaian risiko didasari dengan 2 (dua) penilaian ancaman, yaitu dengan menilai *probability*, yaitu kemungkinan terjadinya bencana dan dampak kerugian/kerusakan ditimbulkan dengan asumsi *skoring* sebagai berikut :

Tabel 3.1. Penilaian Bahaya

NO	JENIS ANCAMAN/BAHAYA	P	D
1	Tanah Longsor	5	4
2	Gempa Bumi	3	5
3	Banjir	2	3
4	Kegagalan Teknologi	4	2
5	Kekeringan	5	1
6	Kebakaran Permukiman	4	4

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

P = Probabilitas (kemungkinan terjadinya bencana)

D = Dampak (kerugian/kerusakan yang ditimbulkan)

Keterangan :

- **Skala Probabilitas**
 - 5 *Pasti* (hampir dipastikan 80 - 99%).
 - 4 *Kemungkinan besar* (60 - 80% terjadi atau sekali dalam 10 tahun mendatang)
 - 3 *Kemungkinan terjadi* (40-60% terjadi atau sekali dalam 100 tahun)
 - 2 *Kemungkinan Kecil* (20 - 40% atau kemungkinan lebih dari 100 tahun).
 - 1 *Kemungkinan sangat kecil* (hingga 20%)
- **Dampak Kerugian yang ditimbulkan**
 - 5 *Sangat Parah* (80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total)
 - 4 *Parah* (60 - 80% wilayah hancur)
 - 3 *Sedang* (40 - 60 % wilayah rusak)
 - 2 *Ringan* (20 - 40% wilayah rusak)
 - 1 *Sangat Ringan* (kurang dari 20% wilayah rusak)

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa bencana yang mempunyai probability dan dampak risiko tinggi adalah Bencana Longsor dengan hasil perhitungan asumsi matrik kolom berwarna merah. Setelah langkah tersebut, hasil penilaian bahaya di-plot ke dalam Matriks Skala Tingkat Bahaya untuk mengidentifikasi bahaya yang bersiko tinggi, sebagaimana matriks di bawah ini.

Dari matrik di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa rencana kontinjensi yang diperlukan di Kota Sawahlunto saat ini adalah **Rencana Kontinjensi Longsor**.

Kota Sawahlunto yang berada didaerah perbukitan memiliki kontur bergelombang, hal tersebut mengakibatkan kota Sawahlunto seringkali terjadi bencana alam longsor/ pergerakan tanah. Kecamatan Talawi merupakan Kecamatan yang memiliki daerah dengan potensi longsor tinggi terluas di Kota Sawahlunto disusul dengan Kecamatan Barangin, Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Lembah Segar. Tingkatan ini didasarkan pada luas wilayah dengan potensi longsor tinggi.

3.2. PENGEMBANGAN SKENARIO

Berdasarkan analisis risiko bencana di wilayah Kota Sawahlunto dapat diidentifikasi beberapa wilayah yang memiliki resiko bencana longsor tinggi. Untuk penentuan kejadian, dianggap telah terjadi bencana tanah longsor pada bulan Agustus 2015, pukul 10.00 WIB. Diperkirakan sebanyak 23 desa yang berada di 4 kecamatan terancam bencana Tanah Longsor dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Desa Terdampak Bencana Longsor

NO	KECAMATAN		DESA TERDAMPAK
1	Barangin	1	Durian 1
		2	Durian 2
		3	Kolong Mudik
		4	Lubang Panjang
		5	Lumindai
		6	Santur
		7	Saringan
2	Lembah Segar	8	Air Dingin
		9	Aur Mulyo
		10	Kubak Sirakuk Selatan
		11	Kubang Tengah
		12	Kubang Utara
		13	Lunto Timur
		14	Pasar
		15	Pasar Kubang
3	Silungkang	16	Muara Kalaban
		17	Silukang oso
		18	Silukang Tigo
		19	Taratak Bancah
4	Talawi	20	Kumbayau
		21	Salak
		22	Sikalang
		23	Tumpuk Tengah

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Terdapat 5 (lima) aspek yang terkena dampak bencana, yaitu aspek kehidupan/penduduk, sarana/Prasarana/fasilitas/asset, ekonomi, pemerintahan, dan lingkungan.

1. Dampak pada aspek kehidupan/penduduk dapat berupa: kematian, luka-luka, pengungsian, hilang, dan lain-lain.

2. Dampak pada aspek sarana/prasarana dapat berupa: kerusakan jembatan, jalan, instalasi PAM, PLN, kerusakan rumah penduduk, dan lain-lain.
3. Dampak pada aspek ekonomi dapat berupa: kerusakan pasar tradisional, gagal panen, terganggunya perekonomian/perdagangan, transportasi, dan lain-lain.
4. Dampak pada aspek pemerintahan dapat berupa : kehancuran dokumen/arsip, peralatan kantor, bangunan pemerintah dan lain-lain.
5. Dampak pada aspek lingkungan dapat berupa : rusaknya kelestarian hutan, danau, obyek wisata, pencemaran, kerusakan lahan perkebunan/pertanian, dan lain-lain.

Untuk mengukur dampak pada aspek kehidupan/penduduk, perlu ditetapkan terlebih dahulu perkiraan jumlah penduduk yang terancam, baru ditetapkan dampak kematian, luka-luka, pengungsian, hilang, dan dampak lainnya sehingga diketahui jumlah/ persentase dampak yang ditimbulkan.

3.2.1. DAMPAK PADA ASPEK KEHIDUPAN

Sebagian besar penduduk pada 4 (empat) kecamatan terdampak bermukim di kawasan rawan bencana longsor. Diperkirakan korban yang ditimbulkan pada setiap kecamatan adalah sebagai berikut

Tabel 3.3. Resiko Ancaman Korban Jiwa di Kota Sawahlunto

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Potensi Terancam		Potensi Terancam Serius		Potensi Luka-luka		Potensi Hilang		Potensi Mengungsi		Potensi Pindah (Lain-lain)	
					%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa
BARANGIN	10	17681	8715	8966	23,4	4137,354	2,4	99,296496	3,6	148,944744	2,5	103,4339	90,1	3727,756	1,4	57,922956
LEMAH SEGAR	11	12210	5911	6295	46,7	5702,07	8,7	496,08009	2,1	119,74347	1,4	79,82898	86,7	4943,695	1,1	62,72277
SILUNGKANG	5	10537	5312	5325	27,2	2866,064	3,6	103,178304	2,8	80,249792	2,3	65,91947	90	2579,458	1,3	37,258832
TALAWI	11	18448	9267	9181	44,8	8264,704	9,2	760,352768	3,1	256,205824	1,5	123,9706	85,2	7041,528	1	82,64704
Jumlah	37	58876	29205	29767		20970,192		1458,907658		605,14383		373,1529		18292,44		240,551598
Bencana Gempabumi dan Tanah Longsor																
Jumlah Jiwa	58.876															
Terancam	20.970	jiwa	100	%												
Potensi Terancam Serius	1.459	jiwa	6,95712	%												
Potensi Luka-luka	605	jiwa	2,88576	%												
Potensi Hilang	373	jiwa	1,77946	%												
Potensi Mengungsi	18.292	jiwa	87,2315	%												
Potensi Pindah/Lain-lain	241	jiwa	1,14712	%												

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Gambar 3.2. Diagram Skenario Dampak Bencana Tanah Longsor Pada Aspek Kependudukan di Kecamatan Barangin

Gambar 3.3. Diagram Skenario Dampak Bencana Tanah Longsor Pada Aspek Kependudukan di Kecamatan Lembah Segar

Gambar 3.4. Diagram Skenario Dampak Bencana Tanah Longsor Pada Aspek Kependudukan di Kecamatan Silungkang

Gambar 3.5. Diagram Skenario Dampak Bencana Tanah Longsor Pada Aspek Kependudukan di Kecamatan Talawi

3.2.2. DAMPAK PADA ASPEK SARANA DAN PRASARANA

Gempa bumi berpotensi longsor diperkirakan juga akan mengancam fasilitas sarana dan prasarana serta aset yang berada di Kota Sawahlunto. Berdasarkan inventarisasi fasilitas yang diperkirakan terkena dampak bencana gempa bumi dan longsor berupa fasilitas umum, sekolah, perkantoran, prasarana transportasi, PLN, telekomunikasi, fasilitas air bersih. Adapun data aset sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Dampak Pada Aspek Sarana dan Prasarana di Kecamatan Barangin

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	TK	11	4	3	2	3
2	SD/MI	17	8	7	-	
3	SLTP/MTs	4	1	1	-	2
4	SLTA/MA	-	-	-	-	
5	SMK	1	-	-	-	1
6	Perguruan Tinggi	1	-	-	-	1
7	RSU	-	-	-	-	
8	Puskesmas	2	1	-	-	1
9	Pustu	10		2	-	8
10	Masjid	18	11	2	-	5
11	Mushalla	89	-	-	-	-
12	Gereja	-	-	-	-	-
13	Vihara	-	-	-	-	-
14	Jalan Aspal	-	-	-	-	-
15	Jalan Tanah	-	-	-	-	-
16	Jalan Lainnya	-	-	-	-	-
17	Jembatan	19	4	6	2	7
TOTAL		170	39	21	4	26

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.5.

Dampak Pada Aspek Sarana/Prasarana/Fasilitas/Aset Kecamatan Lembah Segar

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	TK	10	7	2	1	-
2	SD/MI	14	3	3	4	4
3	SLTP/MTs	2	1	-	-	1
4	SLTA/MA	4	1	1	-	2
5	SMK	1	-	-	-	1
6	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
7	RSU	1	-	1	-	-
8	Puskesmas	2	-	-	1	1
9	Pustu	6	1	1	-	4
10	Masjid	10	4	3	1	2
11	Mushalla	50	14	6	5	25
12	Gereja	2	-	1	-	1
13	Vihara	-	-	-	-	-
14	Jalan Aspal	-	-	-	-	-
15	Jalan Tanah	-	-	-	-	-
16	Jalan Lainnya	-	-	-	-	-
17	Jembatan	6	2	1	3	-
TOTAL		105	33	19	15	39

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.6.

Dampak Pada Aspek Sarana/Prasarana/Fasilitas/Aset Kecamatan Silungkang

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	TK	7	2	3	1	1
2	SD/MI	13	6	4	1	2
3	SLTP/MTs	1	1	-	-	-
4	SLTA/MA	1	-	1	-	-
5	SMK	-	-	-	-	-
6	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
7	RSU	-	-	-	-	-
8	Puskesmas	1	-	-	-	1
9	Pustu	5	2	-	-	3
10	Masjid	5	2	-	-	3
11	Mushalla	28	12	5	1	10
12	Gereja	-	-	-	-	-
13	Vihara	-	-	-	-	-
14	Jalan Aspal	-	-	-	-	-
15	Jalan Tanah	-	-	-	-	-
16	Jalan Lainnya	-	-	-	-	-
17	Jembatan	5	-	1	2	2
TOTAL		65	25	14	5	21

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.7.

Dampak Pada Aspek Sarana/Prasarana/Fasilitas/Aset Kecamatan Talawi

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	TK	13	4	2		7
2	SD/MI	20	12	1		7
3	SLTP/MTs	3	1	1		1
4	SLTA/MA	1	-	-	-	1
5	SMK	1	-	-	-	1
6	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	
7	RSU	-	-	-	-	
8	Puskesmas	1	-	-	-	1
9	Pustu	11	-	3	-	8
10	Masjid	14	2	1	4	7
11	Mushalla	53	17	6	2	28
12	Gereja	-	-	-	-	-
13	Vihara	-	-	-	-	-
14	Jalan Aspal	-	-	-	-	-
15	Jalan Tanah	-	-	-	-	-
16	Jalan Lainnya	-	-	-	-	-
17	Jembatan	8	4	1		2
TOTAL						

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

3.2.3. DAMPAK PADA ASPEK EKONOMI

Dari sektor ekonomi diperkirakan dampak bencana gempa bumi dan longsor yang terjadi berupa kerusakan pasar secara fisik maupun non fisik dengan hilangnya mata pencaharian penduduk akibat kerusakan fasilitas

Tabel 3.8

Dampak Pada Aset Ekonomi Kecamatan Barangin

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Pasar	1	-	-	-	1
TOTAL		1	-	-	-	1

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.9.

Dampak Pada Aset Ekonomi Kecamatan Lembah Segar

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Pasar	1	-	-	-	1
TOTAL		1	-	-	-	1

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.10

Dampak Pada Aset Ekonomi Kecamatan Silungkang

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Pasar	1	-	-	-	1
TOTAL			1	-	-	-

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.11

Dampak Pada Aset Ekonomi Kecamatan Talawi

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Pasar	1	-	-	-	1
TOTAL			1	-	-	-

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

3.2.4. DAMPAK PADA ASPEK PEMERINTAHAN

Dampak bencana yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan (layanan masyarakat) di Kota Sawahlunto dapat berupa kerusakan gedung perkantoran, peralatan, dokumen penting/ arsip dan terhentinya aktifitas pelayanan publik.

Tabel 3.12

Dampak Pada Aset Pemerintah Kecamatan Baringin

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Gedung Balai Desa	6	2	-	-	4
2	Kantor Camat	-	-	-	-	-
3	Polsek	-	-	-	-	-
4	Koramil	-	-	-	-	-

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
TOTAL		6	2			4

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.13

Dampak Pada Aset Pemerintah Kecamatan Lembah Segar

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Gedung Balai Desa	5	1			4
2	Kantor Camat	-	-	-	-	-
3	Polsek	-	-	-	-	-
4	Koramil	-	-	-	-	-
TOTAL		5	-	-	-	4

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.14

Dampak Pada Aset Pemerintah Kecamatan Silungkang

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Gedung Balai Desa	5	1	2		2
2	Kantor Camat	-	-	-	-	-
3	Polsek	-	-	-	-	-
4	Koramil	-	-	-	-	-
TOTAL		5	1	2		2

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.15.

Dampak Pada Aset Pemerintah Kecamatan Talawi

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Gedung Balai Desa	11	1	3	1	7
2	Kantor Camat	-	-	-	-	-
3	Polsek	-	-	-	-	-
4	Koramil	-	-	-	-	-
TOTAL		11	1	3	1	7

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

3.2.5. DAMPAK PADA ASPEK LINGKUNGAN

Tabel 3.16.

Dampak Pada Aspek Lingkungan Kecamatan Baringin

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Tempat Pariwisata	1	-	1	-	-
2	Tempat Makam Pahlawan	-	-	-	-	-
TOTAL		1	-	-	-	-

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.17.

Dampak Pada Aspek Lingkungan Kecamatan Lembah Segar

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Tempat Pariwisata	5	1	-	2	2
2	Tempat Makam Pahlawan	1	-	-	-	1
TOTAL		6	1	-	2	3

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.18

Dampak Pada Aspek Lingkungan Kecamatan Silungkang

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Tempat Pariwisata	1	1	-	-	-
2	Tempat Makam Pahlawan	1	-	-	-	1
TOTAL		2	1	-	-	1

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

Tabel 3.19.

Dampak Pada Aspek Lingkungan Kecamatan Talawi

No	Jenis Kerusakan	Terancam (Unit)	Dampak			
			Ringan (Unit)	Sedang (Unit)	Berat (Unit)	Tidak Rusak
1	Tempat Pariwisata	2	1	1	-	-
2	Tempat Makam Pahlawan	2	1	-	-	1
TOTAL		4	2	1	-	1

Sumber : Analisa Konsultan Tahun 2015

BAB 4

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Longsor terjadi karena proses alami dalam perubahan struktur muka bumi, yakni adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng. Gangguan kestabilan lereng ini dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng.

Berdasar hasil analisis, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya bencana yaitu morfologi kawasan bencana dan sekitarnya, litologi yang bersifat daya resap air yang tinggi, dan curah hujan yang tinggi dan lama. Selain itu kesalahan penataan dan pengelolaan kawasan rawan bencana juga menjadi penyebabnya. Untuk mengurangi risiko bencana, dibutuhkan upaya penataan kawasan berbasis mitigasi bencana untuk mewujudkan ruang yang aman dan berkelanjutan pada wilayah tersebut, yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Meskipun longsor merupakan gejala fisik alami, namun beberapa hasil aktifitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam juga dapat menjadi faktor penyebab ketidakstabilan lereng yang dapat mengakibatkan terjadinya longsor, yaitu ketika aktifitas manusia ini beresonansi dengan kerentanan dari kondisi alam yang telah disebutkan di atas. Faktor-faktor aktifitas manusia ini antara lain pola tanam, pemotongan lereng, pencetakan kolam, drainase, konstruksi bangunan, kepadatan penduduk dan usaha mitigasi

Skenario yang dibuat saat terjadinya bencana tanah longsor adalah hari kerja dimana semua orang sibuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Aktivitas perkantoran, perdagangan, pendidikan sedang berjalan, mobilitas warga cukup

tinggi. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari kejadian tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto akan melakukan tindakan-tindakan yang akan dimulai sejak terjadinya bencana, informasi bencana tanah longsor yang diberikan Pusdalops PB Kota Sawahlunto; sebelum longsor; sampai saat gempabumi telah dinyatakan berakhir oleh Pusdalops PB Kota Sawahlunto.

Pada saat terjadinya bencana tanah longsor, Pemerintah Kota Sawahlunto akan segera berkoordinasi untuk mendapatkan segala informasi terkait bencana yang terjadi. Pada saat adanya peringatan dari Pusdalop, Pemerintah Kota Sawahlunto akan memberikan arahan kepada warga masyarakat untuk melakukan evakuasi sesuai dengan prosedur evakuasi yang telah ditetapkan. Arahan evakuasi tersebut juga akan diberikan kepada POLRES Sawahlunto, KODIM Sawahlunto, dan SKPD agar merespons perintah evakuasi serta bersiap memberikan layanan kepada pengungsi, BMKG, BPBD Sumatera Barat, BNPB sebagai laporan bahwa Kota Sawahlunto telah memerintahkan evakuasi dan meminta dukungan untuk pelaksanaan Operasi Tanggap Darurat.

Walikota, SKPD, KAPOLRES, Komandan KODIM merapat ke POS KOMANDO agar mempersiapkan operasi tanggap darurat yang akan dimulai setelah terjadinya bencana longsor. Dalam jeda terjadi, Pemerintah Kota Sawahlunto akan terus mencari, menyebarkan data dan informasi terkait dengan kejadian bencana yang terjadi.

Setelah terjadi bencana, Walikota Sawahlunto akan menyatakan tanggap darurat Bencana dengan operasi tanggap darurat selama 7 hari dan menunjuk seorang komandan tanggap darurat untuk memimpin pelaksanaan operasi tanggap darurat. Komandan tanggap darurat ditunjuk oleh walikota atas usulan Kepala Kesbangpol dan PBD yang kemudian mengorganisir penanganan bencana dengan memadukan seluruh unsur sumber daya dari berbagai instansi dan pihak terkait sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana Kota Sawahlunto

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMANDO TANGGAP DARURAT
KOTA SAWAHLUNTO**

4.1. KEBIJAKAN

Dalam rangka penanganan terhadap korban yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor maka perlu diambil beberapa kebijakan agar semua korban dapat segera tertolong dan berbagai fasilitas dan infrastruktur dapat diperbaiki. Sehingga nantinya semua aktifitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Dalam pengambilan kebijakan dan strategi ini berlandaskan pada Norma-norma Universal, Konstitusi, Legislasi/ Perundang-undangan, Peraturan, Budaya, Norma Adat, dan Agama.

Beberapa kebijakan penting yang harus diambil tersebut adalah :

1. Menetapkan masa tanggap darurat melalui Surat Keputusan Walikota Sawahlunto selama 7 (tujuh) hari.
2. Mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk dapat dipergunakan dalam penanganan bencana.
3. Mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana yang dilakukan berbagai lembaga baik pemerintah, swasta dan relawan.
4. Memastikan semua korban (dalam hal ini manusia), dapat segera ditolong.
5. Bagi korban yang luka-luka diberikan pengobatan dan korban yang kehilangan tempat tinggal ditampung pada tempat-tempat pengungsian. Sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan.
6. Apabila intensitas bencana cukup besar, maka perlu melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional melalui BNPB.
7. Memantau dan melaporkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana, baik harta benda maupun jiwa.
8. Memastikan bantuan dapat sampai ke daerah pengungsian yang terisolir dengan mengerahkan seluruh armada angkutan .
9. Mengatur bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku
10. Mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat rentan.

4.2. STRATEGI

Adapun untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka perlu dioperasionalkan dalam beberapa strategi, yaitu :

- 1 Melakukan kajian-kajian terkait bencana tanah longsor
- 2 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana tanah longsor agar masyarakat terdorong untuk melakukan evakuasi secara mandiri
- 3 Menyusun dan menyebarkan prosedur evakuasi dan titik berkumpul yang telah disepakati sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan evakuasi secara mandiri
- 4 Mendistribusikan perintah/arahan evakuasi kepada masyarakat berisiko, hasil dari peringatan dini longsor yang diberikan oleh Pusdalops atau BMKG
- 5 Mengkoordinasikan para pemangku kepentingan untuk berperan sesuai dengan tupoksi/ mandat pada saat Operasi Tanggap Darurat dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada
- 6 Menyediakan data dan informasi terkait dengan kejadian bencana tanah longsor yang terjadi
- 7 Mengerahkan seluruh sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan tanggap darurat
- 8 Menyediakan pelayanan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, termasuk di dalamnya fasilitas perawatan korban
- 9 Menyediakan pelayanan kesehatan bagi korban luka dan pelayanan pemakaman bagi korban yang meninggal dunia
- 10 Memberikan pelayanan perlindungan, pengayoman, keamanan dan penegakan hukum di area terjadinya bencana.

BAB 5

PERENCANAAN KLASTER

Perencanaan sektoral ditujukan untuk menggambarkan dan menjelaskan ketugasan masing-masing sektor dalam koordinasi multi sektor yang terlibat dalam penanganan kejadian bencana tanah longsor. Dalam perencanaan sektoral perlu dijabarkan ketugasan masing-masing pihak di sektor dalam mendukung kegiatan penanganan kejadian bencana yang melibatkan multi sektor.

Perencanaan sektoral perlu dianalisa untuk memudahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam upaya melindungi masyarakat dari bencana yang terjadi. Perencanaan sektoral dilakukan sebagai fungsi manajemen penanganan bencana yang diprediksikan sesuai kebutuhan penanganan bencana.

Perencanaan sektoral terdiri atas:

1. Klaster Peringatan Dini Dan Informasi
2. Klaster Manajemen Dan Koordinasi
3. Klaster Pencarian Penyelamatan Dan Evakuasi
4. Klaster Kesehatan
5. Klaster Sarana, Prasarana dan Transportasi
6. Klaster Sosial Dan Logistik
7. Klaster Keamanan

5.1. KLASTER PERINGATAN DINI DAN INFORMASI

Sektor Peringatan Dini Dan informasi adalah sektor yang memiliki posisi strategis dalam menentukan jumlah korban akibat bencana longsor setelah terjadi bencana gempa bumi. Sektor ini mulai bekerja sebelum komandan tanggap darurat dibentuk. Setelah terjadi bencana tanah longsor, sektor ini sudah mulai bekerja mengumpulkan berbagai informasi. Pada saat setelah terjadi bencana tanah

longsor, sektor ini memiliki tugas utama untuk mendapatkan informasi yang resmi dari PUSDALOPS berupa: lokasi longsor, luas terdampak dan waktu terjadi dan apakah longsor yang terjadi menimbulkan korban jiwa atau tidak.

5.1.1. PELAKSANA YANG TERLIBAT SEKTOR PERINGATAN DINI DAN INFORMASI

Pelaksana yang terlibat dalam sektor peringatan dini dan informasi tersaji pada tabel 28 berikut ini

Tabel 5.1.
Pelaksana Yang Terlibat Sektor Peringatan Dini Dan Informasi

NO	LEMBAGA / INSTANSI	NAMA KONTAK	PERAN
1.	KESBANGPOL & PBD	PUSDALOPS	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan piket kesiapsiagaan 24/7 b. Memproses / meneruskan informasi /peringatan dini longsor menjadi perintah/ arahan evakuasi ke masyarakat; Walikota; dan SKPD c. Memberikan laporan kepada KESBANGPOLPBD Sumatera Barat; dan BNPB bahwa telah melakukan perintah evakuasi d. Sebagai pusat informasi pada saat dan setelah terjadinya bencana tanah longsor
2.	ORARI		<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan peringatan dini longsor kepada <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat melalui; radio komunikasi, dll b. Mendukung komunikasi dalam operasi tanggap darurat.
3.	RAPI		<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan peringatan dini longsor kepada <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat melalui; radio komunikasi, dll b. Mendukung komunikasi dalam operasi tanggap darurat
4.	TELEVISI/ RADIO		<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan peringatan

NO	LEMBAGA / INSTANSI	NAMA KONTAK	PERAN
	NASIONAL		dini longsor kepada Masyarakat b. Memberikan informasi pada operasi tanggap darurat
5.	BAGIAN TI & HUMAS		a. Memberikan informasi penanganan darurat bencana untuk konsumsi publik dan media massa
6.	KECAMATAN	CAMAT/KASIE TRANTIB	a. Menyebarkan informasi/ arahan evakuasi kepada masyarakat b. Menghimpun data dan informasi pada saat operasi darurat
7.	DESA	KADES	c. Menyebarkan informasi/ arahan evakuasi kepada masyarakat d. Menghimpun data dan informasi pada saat operasi darurat

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.1.2. SITUASI SEKTOR PERINGATAN DINI DAN INFORMASI

Berikut merupakan informasi yang didapatkan dari Pusdalops tentang bencana tanah longsor yang terjadi berupa:

- Lokasi longsor
- Luas Terdampak
- Waktu terjadi longsor 10.00 WIB

**informasi tambahan : kemungkinan adanya korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan*

Setelah mendapatkan peringatan dini longsor, PUSDALOPS segera memberikan perintah/ arahan untuk melakukan evakuasi menuju tempat berkumpul yang telah disepakati. Proses tranformasi peringatan dini longsor menjadi perintah/ arahan melakukan evakuasi diperlukan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP)

pengambilan keputusan peringatan dini antara Internal PUSDALOPS KESBANGPOL & PBD dengan Kepala Daerah selaku pihak yang bertanggung jawab dengan cara:

1. Petugas Jaga PUSDALOPS mewakili Kepala Daerah mentransformasi informasi menjadi perintah evakuasi kepada masyarakat sesuai dengan SOP internal dengan cara memberikan perintah/ arahan evakuasi untuk diteruskan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui Camat, Kepala Desa, SAR, ORARI, dan RAPI. Dalam waktu yang sama, PUSDALOPS memberikan informasi/ perintah evakuasi kepada Kepala Daerah; Kepala SKPD agar menyiapkan segala langkah terkait dengan informasi dan berita yang diberikan kepada masyarakat.
2. Memberikan update perbaikan informasi kepada masyarakat dan Walikota. Sektor peringatan dini dan informasi akan terus melakukan peringatan dini dan penyampaian informasi Melakukan *rapid assessment* akibat bencana longsor untuk bekal awal informasi kepada komandan tanggap darurat dalam pengambilan keputusan.

Setelah Komando Penanganan Darurat terbentuk, sektor ini akan menempatkan di bawah wewenang Komandan Tanggap darurat untuk mensupport komunikasi dan informasi. Baik informasi dari posko lapangan kepada posko utama dan sebaliknya baik memberikan informasi eksternal kepada media massa dan masyarakat.

Sektor peringatan dini dan informasi akan lebih memfokuskan pada informasi karena tahapan peringatan dini sudah selesai dilakukan. Dibuat satu jejaring komunikasi antar posko, dan komunikasi kepada petugas di lapangan, agar didapatkan data dengan cepat dan bisa segera direspon oleh posko induk. Pemilihan frekuensi radio dan pemilihan perangkat komunikasi termasuk telepon satelit, akan dikoordinasikan oleh sektor informasi atau pejabat yang ditunjuk. Prosedur komunikasi akan di laksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

5.1.3. SASARAN SEKTOR PERINGATAN DINI DAN INFORMASI

1. Terlaksananya piket 24/7 di PUSDALOPS
2. Terdistribusinya peringatan dini/ perintah melakukan evakuasi ke masyarakat luas secara cepat dan efektif.
3. Terlaksananya kegiatan evakuasi dan penyelamatan penduduk dari ancaman bencana longsor secara mandiri.
4. Terdistribusikannya data dan informasi operasi tanggap darurat baik di pos lapangan maupun pos induk

5.1.4. KEGIATAN SEKTOR PERINGATAN DINI DAN INFORMASI

Kegiatan Sektor Peringatan dini dan Informasi tersaji pada tabel 29 berikut ini

Tabel 5.2. Kegiatan Peringatan Dini dan Informasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU
1	Memberikan Informasi bencana tanah longsor	PUSDALOPS	Sesaat setelah terjadinya bencana tanah longsor
2	Memberikan dan menyebarkan Peringatan dini dan perintah / arahan melakukan evakuasi kepada masyarakat; WALIKOTA; SKPD	KESBANGPOLPBD, RAPI, ORARI	Setelah terjadinya bencana tanah longsor
3	Menghimpun informasi terkait bencana tanah longsor dan melaporkan kepada WALIKOTA	PUSDALOPS	Longsor Berakhir
4	Menghimpun data dan informasi	Semua anggota sektor peringatan dini dan informasi	Operasi tanggap darurat
5	Memberikan informasi kepada media dan masyarakat	TI Humas	Operasi Tanggap Darurat
6	Menyusun laporan Data dan Informasi	Semua anggota sektor peringatan dini dan informasi	Setiap hari pada saat Saat operasi tanggap darurat akhir kegiatan tanggap darurat

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.1.5. PROYEKSI KETERSEDIAAN SUMBER DAYA SEKTOR PERINGATAN DINI DAN INFORMASI

Tabel 5.3.
Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya
Sektor Peringatan Dini Dan Informasi

NO	JENIS KEBUTUHAN	STAN DAR SATU	AN VOLU ME	ER DAYA TERSE	KETERANGAN
1	Personil	4	orang	4	PUSDALOPS
2	Alat deteksi longsor	1	Unit	-	BMKG
3	DVB	1	unit	-	PUSDALOPS
4	SOP Peringatan dini- perintah evakuasi ke masyarakat	1	aturan	1	BAGIAN HUKUM
5	Komputer + Printer	5	Unit	1	PUSDALOPS
6	LAPTOP	5	Unit	1	PUSDALOPS
7	ATK	5	paket	2	PUSDALOPS
8	Papan Pengumuman	10	buah	2	PUSDALOPS
9	Control EWS Sederhana / local	1	Unit		PUSDALOPS
10	Sirine EWS sederhana	12	Unit	-	PUSDALOPS
11	Web Site	1	unit	-	PUSDALOPS
12	Mega phone	4	unit	2	PUSDALOPS
13	Telepon Satelit + Pulsa	2	unit	-	PUSDALOPS
14	Jaringan Internet	1	paket	-	PUSDALOPS
15	Single Side Band /SSB	2	paket	1	PUSDALOPS
16	Repeater	1	paket	2	PUSDALOPS
17	Jaringan TV Kabel	1	paket	-	PUSDALOPS
18	Handy Talky	40	unit	8	PUSDALOPS/DI NSOS/DKK
19	TV LCD	3	unit	0	PUSDALOPS
20	Kamera	2	unit	2	PUSDALOPS
21	Kamera Video	2	unit	2	PUSDALOPS
22	Proyektor	1	unit	-	PUSDALOPS
23	personil	4	orang	4	PUSDALOPS
24	Pesawat Telepon + Line	2	unit	-	PUSDALOPS
25	Hand Phone + pulsa	0	unit	-	PUSDALOPS
26	Printer+Scanner+ mesin Foto copy	2	unit	1	PUSDALOPS
27	Meja kerja	4	unit	2	PUSDALOPS

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.2. KLASSTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI

Sektor ini berfungsi sebagai pengendali semua kegiatan tanggap darurat bagi sektor-sektor yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat di lapangan. Sektor ini dibawah komandan pengendali kegiatan tanggap darurat yang ditunjuk oleh Walikota Sawahlunto sebagai pimpinan tertinggi. Komandan pengendali operasi akan dibantu oleh beberapa unit dalam melaksanakan tugasnya, antara lain unit operasional, personalia, unit logistik, unit keuangan, unit database dan infokom. Sektor ini bertugas untuk memastikan bahwa semua kebutuhan sektor-sektor terpenuhi untuk memperlancar kegiatan tanggap darurat di lapangan.

5.2.1. PELAKSANA YANG TERLIBAT DI SEKTOR MANAJEMEN DAN KOORDINASI

Tabel 5.4.
Pelaksana Yang Terlibat Sektor Manajemen Dan Koordinasi

NO	LEMBAGA / INSTANSI	PERAN
1	WALIKOTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan status bencana b. Memerintahkan Kesbangpol & KESBANGPOLPBD untuk mengaktifkan Komando Tanggap Darurat
2	KESBANGPOL & PBD	<ul style="list-style-type: none"> a. Menunjuk komandan tanggap darurat b. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana. c. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.
3	PBD	<p>SEBAGAI KOMANDAN TANGGAP DARURAT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengaktifkan dan meningkatkan PUSDALOPS menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten b. Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana c. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana. d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili

		instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana
4	BAG. TI / HUMAS, PUSDALOPS BAPPEDA DISDUKCAPIL ORARI RAPI	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi b. Mengumpulan data dan informasi <ul style="list-style-type: none"> A. Profil wilayah B. Peta wilayah C. Kependudukan D. Informasi terkini c. Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan pananganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
	KODIM, POLRES SAR LINMAS, SAR DAERAH	Mengkoordinasikan pelaksanaan evakuasi, penyelamatan dan penanganan situasi di lapangan
6	POLRES SAT POL PP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin keselamatan personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya. b. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana c. mengantisipasi hal-hal di luar dugaan
7	DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL DINAS PU DISHUBKOMINFO PDAM TAGANA PLN TELKOM	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat. b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan. c. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum. d. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan Dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait. e. Mengkoordinasikan penyiapan barak pengungsian, sanitasi dan perlengkapan kendaraan berat lainnya.
8	DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL RSUD PMI	Mengkoordinasikan RSUD, PUSKEMAS, PUSTU, RS dan Klinik Swasta dalam rangka penyiapan paramedis, obat-obatan dan ambulance serta rumah sakit lapangan untuk pertolongan korban.
9	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mengkoordinir dan mengakomodir kebutuhan transportasi penanganan darurat
10	DPPKAD	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan semua administrasi keuangan. b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi. c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang

	terjadi
--	---------

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor
Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.2.2. SITUASI SEKTOR MANAJEMEN DAN KOORDINASI

Bencana tanah longsor yang terjadi akan menimbulkan gangguan atau bahkan melumpuhkan aktivitas masyarakat dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Untuk itu perlu upaya untuk menghadapi dan meningkatkan kesiapsiagaan di Kota Sawahlunto secara efektif, efisien dan terpadu. Untuk mewujudkan penanggulangan bencana khususnya kegiatan tanggap darurat secara efektif, efisien dan terpadu diperlukan langkah-langkah untuk mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan para pihak yang terlibat.

Di sektor pemerintahan terjadi kepanikan, semua pegawai berusaha mencari informasi tentang apa yang sedang terjadi. Pada saat bersamaan, setelah PUSDALOPS mendapatkan informasi bencana longsor, PUSDALOPS/ KESBANGPOL dan PBD harus menyebarluaskan informasi kepada WALIKOTA, SKPD, dan selanjutnya PUSDALOPS menyerahkan kembali wewenang yang di delegasikan oleh WALIKOTA untuk bersiap mengaktifkan Komando Tanggap Darurat Bencana setelah Longsor dinyatakan terjadi. Pada saat terjadi diberikan peringatan dini, WALIKOTA memanggil kepala SKPD untuk berkumpul di PUSDALOPS PBD dan bersiap melakukan berbagai tindakan untuk meminimalkan korban.

5.2.3. SASARAN SEKTOR MANAJEMEN DAN KOORDINASI

- Terdistribusinya perintah/ arahan untuk melakukan evakuasi bagi masyarakat beresiko
- Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan seluruh aktor dengan mengerahkan segala sumber daya semua pihak dalam operasi Tanggap Darurat Bencana
- Terorganisasikannya perencanaan sektoral sesuai kebijakan dan strategi serta kebutuhan menghadapi bencana

- Terkendalinya penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat
- Terlaksananya kegiatan evakuasi dan penyelamatan penduduk dari ancaman tanah longsor
- Terlaksananya kegiatan pengamanan wilayah pada saat situasi darurat
- Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan bagi para penduduk yang terdampak bencana
- Terlaksananya kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang terdampak bencana
- Terlaksananya kegiatan pemulihan darurat bagi fungsi-fungsi infrastruktur dasar yang terdampak
- Tersedianya dana dan terlaksananya tertib administrasi penanggulangan bencana.

5.2.4. KEGIATAN SEKTOR MANAJEMEN DAN KOORDINASI

Kegiatan sektor Manajemen dan Koordinasi tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5.

Kegiatan Sektor Manajemen dan Koordinasi

NO	KEGIATAN	PELAKU	DIMULAI
1	Menyelenggarakan rapat koordinasi lintas aktor	KESBANGPOL & PBD	Pra Bencana
2	Melakukan pendataan sumberdaya dari seluruh aktor	KESBANGPOL & PBD	Pra Bencana
3	Mengorganisasikan perencanaan sektoral	KESBANGPOL & PBD	Pra Bencana
4	Mengkoordinasikan penyiapan sumberdaya dari seluruh aktor	PUSDALOPS	Peringatan dini longsor
5	Mengaktifkan pusat pengendali operasi (PUSDALOPS) tanggap darurat	WALIKOTA	Pada Saat Terjadi Bencana
6	Mengendalikan pengerahan sumberdaya dari seluruh pihak	SEMUA	Sebelum dan pada saat terjadi bencana

NO	KEGIATAN	PELAKU	DIMULAI
7	Menerima dan mendistribusikan informasi terbaru kepada publik	SEKTOR PERINGATAN DINI DAN INFORMASI	Pada saat tanggap darurat
8	Menyusun laporan kegiatan tanggap darurat	SEMUA	Setiap hari pada saat tanggap darurat dan di akhir kegiatan tanggap darurat

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.2.5. PROYEKSI KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA SEKTOR MANAJEMEN DAN KOORDINASI

Kegiatan sektor Manajemen dan Koordinasi tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 5.6

Kebutuhan Sumber Daya Sektor Manajemen Dan Koordinasi

NO	JENIS KEBUTUHAN	STAN DAR	AN VOLU	ER DAYA TERSE	KETERANGAN
	PERSONIL				
1	Administrasi	1	org	1	SETDA
2	Keuangan	1	org	1	DPPKA
3	Bantuan Hukum	1	org	1	BAG. HUKUM
4	Database	1	org	1	SKPD
5	Infokom	1	org	1	ORARI RAPI
6	Logistik	1	org	1	TAGANA
7	Penjaga Gudang	1	org	1	SKPD
8	Meja besar	1	Unit	-	SETDA, KESBANGPOL & PBD DLL
9	Meja rapat	15	unit	2	SETDA, KESBANGPOL & PBD DLL
10	Kursi	15	unit	10	SETDA, KESBANGPOL & PBD DLL
11	Papan tulis	2	Unit	1	SETDA, KESBANGPOLPBD DLL
12	Papan data	1	Unit	1	SETDA, KESBANGPOL & PBD DLL
13	Komputer/laptop	5	Unit	2	SETDA, KESBANGPOL & PBD DLL
14	Printer	10	Unit	1	SETDA
15	A T K	1	pkt	-	KESBANGPOL & PBD

NO	JENIS KEBUTUHAN	STAN DAR	SATU AN	SUMB ER DAYA	KETERANGAN
16	Telepon/Fax	2	unit	1	SETDA, KESBANGPOL & PBD
17	Server Internet	1	pake t	1	DISHUBKOMINFO

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.3. KLASSTER PENCARIAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

Sektor SAR, Evakuasi dan Keamanan bertugas untuk memastikan bahwa penduduk di kawasan yang rawan berpotensi longsor mendapatkan perlindungan baik dari ancaman fisik akibat bencana maupun dari ancaman keamanan wilayah pada saat terjadi situasi darurat. Pada saat terjadi bencana longsor, sektor ini bertugas untuk memfasilitasi penduduk di wilayah rawan untuk mengungsi ke tempat yang aman. Dan bersama-sama dengan penduduk setempat serta tim siaga desa, sektor ini melakukan tugas untuk menjaga keamanan lingkungan.

Pada saat terjadi bencana, sektor ini bertugas melakukan penanganan pertama jika muncul korban, baik yang mengalami cedera maupun korban meninggal dan melakukan koordinasi dengan fasilitas medis terdekat untuk melakukan rujukan bagi penduduk yang mengalami cedera serius. Jika muncul laporan kehilangan dari anggota masyarakat yang ditengarai menjadi korban, sektor ini bertugas untuk melakukan pencarian. Sektor ini akan bekerja optimal pada masa operasi tanggap darurat.

5.3.1. PELAKSANA YANG TERLIBAT SEKTOR PENCARIAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

Pelaksana yang terlibat Sektor Pencarian Penyelamatan Dan Evakuasi tersaji pada tabel 32 berikut ini.

Tabel 5.7.

Pelaksana Yang Terlibat Sektor Pencarian Penyelamatan Dan Evakuasi

LEMBAGA /INSTANSI	PERAN
KODIM, KESBANGPOL DAN PBD / TRC, POLRES, POL PP, SAR LINMAS ORARI, RAPI, PMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerahkan seluruh sumber daya dalam operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, 2. Membantu identifikasi dan pemakaman korban meninggal

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.3.2. SITUASI SEKTOR PENCARIAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

Akibat dari adanya bencana tanah longsor, ada masyarakat yang mampu untuk menyelamatkan diri dengan evakuasi mandiri, namun banyak juga penduduk yang menjadi korban. Dari total penduduk di 4 (empat) Kecamatan terdampak sejumlah 20.970 jiwa adalah warga yang terancam. Dari warga yang terancam diperkirakan jumlah yang meninggal sebanyak 1.459 jiwa, luka-luka sebanyak 605 jiwa, hilang sebanyak 373 jiwa, mengungsi sebanyak 18.292 jiwa dan 241 jiwa berpotensi pindah/lain-lain. Bagi korban yang luka-luka perlu segera diberikan pertolongan berupa evakuasi ke tempat-tempat yang aman dan diberikan bantuan medis. Sedangkan untuk korban yang meninggal dilakukan pemakaman yang selayaknya, dan terhadap korban yang hilang dilakukan pencarian.

Bagi masyarakat yang selamat dan terluka sejumlah jiwa akan berada dipengungsian dan sebagian dirujuk ke fasilitas kesehatan yang telah di tunjuk oleh Dinas Kesehatan. Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan rusaknya fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, pasar dan juga gedung-gedung pemerintahan. Selian itu lumpuhnya beberapa lahan mata pencaharian penduduk seperti lahan pertanian, tambak/kolam ikan, ladang, pabrik, dan lain-lain.

5.3.3. SASARAN SEKTOR PENCARIAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

- Tergeraknya seluruh sumber daya dalam operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana longsor

- Terselamatkan dan terevakuasinya korban luka dan kelompok rentan
- Terevakuasinya korban selamat ke Titik Berkumpul yang telah disepakati
- Teridentifikasinya korban yang meninggal dunia
- Terlaksananya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia
- Tersedianya data pengungsi berdasarkan jenis kelamin dan lokasi pengungsi untuk identifikasi kebutuhan
- Terkoordinasinya kegiatan pencarian dan penyelamatan korban yang belum ditemukan.

5.3.4. KEGIATAN SEKTOR SEKTOR PENCARIAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

Tabel 5.8.

Kegiatan Sektor Pencarian Penyelamatan Dan Evakuasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU
1	Mempersiapkan rencana Operasi berdasarkan data, informasi dan Kaji cepat	KESBANGPOL & PBD /TRC, TNI, POLRI, POL PP, SAR, RAPI, ORARI, BANSER, KOKAM,	Saat bencana
2	Mempersiapkan sumber daya manusia maupun logistik dalam melakukan operasi pencarian dan penyelamatan korban	KESBANGPOL & PBD /TRC, TNI, POLRI, POL PP, SAR, RAPI, ORARI, BANSER, KOKAM,	Saat bencana
3	Menjauhkan warga dari daerah berbahaya dan mengamankan jalur lalu lintas yang digunakan untuk evakuasi	KESBANGPOLPBD, TNI, POLRI, POL PP, SAR, RELAWAN, RAPI, ORARI, BANSER, KOKAM, PMI.	Setelah Bencana Longsor
4	Menyiapkan Tim Reaksi Cepat dan peralatan SAR	KESBANGPOLPBD, TNI, POLRI, POL PP, SAR, RAPI, ORARI, BANSER, KOKAM,	Selama Bencana Longsor
5	Mengadakan koordinasi dengan KESBANGPOLPBD dan instansi terkait di lapangan	KESBANGPOLPBD, TNI, POLRI, POL PP, SAR, RELAWAN (MENWA, MAPALA, KARANGTARUNA, LSM), RAPI, ORARI, BANSER, KOKAM. PMI.	Setelah longsor berakhir
6	Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana	KESBANGPOLPBD, TNI, POLRI, POL PP, SAR, RELAWAN ,RAPI, ORARI, BANSER, KOKAM, PMI.	Sebelum dan setelah terjadinya Bencana Longsor

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU
7	Menentukan dan mendirikan POSKOTIS disekitar lokasi pertolongan di tempat yang aman dan mudah berkomunikasi	INSTANSI/LEMBAGA YANG TERLEBIH DAHULU TIBA DI LOKASI BENCANA, (KESBANGPOLPBD, TNI, SAR, BANSER, KOKAM).	Setelah terjadinya Bencana Longsor
8	Pencarian korban hidup yang dikhawatirkan masih berada di lokasi bencana sekaligus memberikan pertolongan darurat dan mengevakuasi	KESBANGPOLPBD, TNI, POLRI, POL PP, SAR, RELAWAN, RAPI, ORARI, BANSER, KOKAM, PMI.	Setelah Bencana Longsor berakhir
9	Mengevakuasi korban luka yang telah ditemukan ke Pos Kesehatan	KESBANGPOLPBD, TNI, POLRI, POL PP, SAR, RELAWAN, RAPI, ORARI, BANSER, KOKAM, PMI.	Setelah terjadinya Bencana Longsor
10	Mengumpulkan, mendata, mengidentifikasi, dan memverifikasi korban meninggal dengan menggunakan peralatan yang ada serta menyerahkannya kepada keluarga/warga setempat atau kepada pihak yang berwenang	KESBANGPOLPBD, TNI, POLRI, POL PP, SAR, RELAWAN, RAPI, ORARI, BANSER, KOKAM, PMI.	Setelah terjadinya Bencana Longsor
11	Membantu pemakaman korban meninggal	KESBANGPOLPBD, TNI, POLRI, POL PP, SAR, RELAWAN, RAPI, ORARI, BANSER, KOKAM, PMI.	Setelah terjadinya bencana

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.3.5. KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA SEKTOR PENCARIAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

Tabel 5.9. Kebutuhan Dan Ketersediaan Sumber Daya Sektor Pencarian Penyelamatan Dan Evakuasi

NO	JENIS KEBUTUHAN	STAN DARD	AN VOLU	BER DAYA TERS	KETERANGAN
1	Truck	11	Unit	2	KESBANGPOLPBD
2	Escavator Cobelco	4	Unit	4	DINAS PU/BLH/PLTU SIJANTANG
3	Becolader	4	Unit	2	DINAS PU/PLTU SIJANTANG
4	Buldozer	4	Unit	2	DINAS PU/ PLTU SIJANTANG
4	Mobil Crane	2	Unit	1	DINAS PU

NO	JENIS KEBUTUHAN	STAN DARD	SATUAN	SUMBER	KETERANGAN
2	Mobil Rescue	6	Unit	2	KESBANGPOLPBD/DKK & SOSIAL
3	Ambulance	4	Unit	2	DKK/SOSIAL
4	Mobil Klinik	5	Unit	9	DKK/SOSIAL
5	Motor Lapangan	14	Unit	32	KESBANGPOLPBD/BPK
6	Genset	20	Unit	6	DKK/SOSIAL
3	Tenda Posko	4	Unit	3	KESBANGPOLPBD DINSOS
4	Velbed	50	Unit		KESBANGPOLPBD
5	Perahu Karet	5	Unit	2	KESBANGPOLPBD
6	Pelampung	20	Unit	11	KESBANGPOLPBD, SAR
7	Tandu	60	Unit		PMI, PUSKESMAS, RSUD
8	Tali	6	Unit	5	SAR
9	Senter	2	Unit	2	RELAWAN
10	Masker	500	Unit	100	RSUD, DINKES
11	Sepatu boot	15	Unit	12	KESBANGPOLPBD
12	Sarung tangan latex	60	Unit	40	RSUD; DINKES
13	Alat Komunikasi HT	5	Unit	2	KESBANGPOLPBD; RAP; SAR; ORARI; KOKAM; BANSER
14	ATK	2	Unit	1	KESBANGPOLPBD
15	Bendera identifikasi	0	Unit	0	PMI
16	Sekop	50	Unit	8	KESBANGPOLPBD
17	Cangkul	50	Unit		KESBANGPOLPBD
18	Kantong mayat	5	Unit	0	KESBANGPOLPBD; PMI
19	Peta	1	Unit	1	BAPPEDA
20	Alat selam	2	Unit	-	SATPOL PP
21	Chain Saw	8	Unit	6	KESBANGPOLPBD; Dishub, satpol PP
22	Linggis	1	Unit	1	KESBANGPOLPBD

NO	JENIS KEBUTUHAN	STAN DAR	SATU AN	SUM BER	KETERANGAN
23	Dongkrak (8 ton)	1	Unit	0	KESBANGPOLPBD
25	Makan + transport	5	Unit	1	KESBANGPOLPBD/DINSOS
	JUMLAH				

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.4. KLASSTER KESEHATAN

Sektor kesehatan bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan baik pada saat terjadi bencana maupun pada saat berlangsungnya masa tanggap darurat kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana.

5.4.1. PELAKSANA YANG TERLIBAT DI SEKTOR KESEHATAN

Tabel 5.10. Pelaksana Yang Terlibat Di Sektor Kesehatan

NO	LEMBAGA/INSTANSI	PERAN
1	DINAS KESEHATAN	Mengkoordinasikan semua potensi sumberdaya kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan rumah sakit swasta pada masa tanggap darurat
2	RSUD	Menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam penanganan pasien rujukan akibat bencana
3	KES. TNI	Mengerahkan personel, peralatan dan perlengkapan medis, obat-obatan dan sarana transportasi yang dimiliki
4	KES. POLRI	
5	PMI	
6	PUSKESMAS	Mengerahkan personel, peralatan dan perlengkapan medis, obat-obatan dan sarana transportasi yang dimiliki Mengerahkan personel, peralatan dan perlengkapan medis, obat-obatan dan sarana transportasi yang dimiliki
7	RS SWASTA	

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.4.2. SITUASI KEJADIAN SEKTOR KESEHATAN

Bencana longsor yang melanda 4 (empat) Kecamatan di Kota Sawahlunto diperkirakan memakan jumlah korban jiwa dan luka-luka. Selain korban, bencana tanah longsor juga mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana kesehatan termasuk korban tenaga medis dan paramedis yang meninggal dan cedera/ luka yang berakibat pelayanan kesehatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya Puskesmas perawatan, Unit Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes. Selebihnya korban luka berat dan ringan akan di rujuk ke RSUD, PUSKESMAS, RS Swasta, Dan RS Lapangan Yang dibuka di 4 lokasi pengungsian di masing-masing kecamatan

5.4.3. SASARAN SEKTOR KESEHATAN

- Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi korban luka meliputi luka ringan, sedang dan berat.
- Terlaksananya pelayanan kesehatan dari tingkat dasar sampai rujukan.
- Penekanan seminimal mungkin jumlah korban meninggal.
- Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi pengungsi.
- Terlaksananya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Lapangan.
- Terlaksananya pelayanan kesehatan secara lancar kepada semua penduduk yang membutuhkan.
- Terlaksananya manajemen terpadu penerimaan bantuan logistik kesehatan (SDM, Obat-obatan, Alat Kesehatan dll)

5.4.4. KEGIATAN SEKTOR KESEHATAN

Tabel 5.11. Kegiatan Sektor Kesehatan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU
1	Menyiapkan Tim Kesehatan a. Tim Reaksi Cepat b. Pelayanan Kesehatan dan Ambulan c. Tim RHA penilaian cepat kesehatan d. Posko bidang kesehatan	DINKESSOS RSU,PMI, Organisasi Profesi terkait,Tim Reaksi Cepat, Tim Rapied Health Assesment (RHA)	Operasi Tanggap darurat dimulai
2	Menentukan tempat dan pendirian	DINKESSORSUD,RSU Swasta	Dimulai

	posko kesehatan dan RS lapangan yang strategis	PMI, SBH, Organisasi Profesi terkait	Operasi Tanggap darurat - selesai
3	Menghitung dan Menyiapkan obat, bahan habis pakai, alat kesehatan, masker, sarung tangan, kantong mayat	DINKESSORSUD, PMI,SBH, PUSKESMAS, Organisasi Profesi terkait	Dimulai Operasi Tanggap darurat - selesai
4	Mengaktifkan Puskesmas yang tidak terkena bencana selama 24 jam (sebanyak 8 unit)	DKK	Operasi Tanggap darurat dimulai- selesai
5	Memberikan pelayanan kesehatan a. Triase b. Pelayanan kesehatan dasar c. Pelayanan kesehatan rujukan d. Pendampingan psikososial	Petugas yang sudah terlatih Puskesmas, Dokter Praktek, RSUD dan RS Swasta RSUD dan RS Swasta	Dimulai Operasi Tanggap darurat - selesai
6	Mengadakan koordinasi dengan unit pelayanan kesehatan terdekat baik yang ada di Kota Sawahlunto dan di luar Kota Sawahlunto	Unit Pelaksana Kesehatan/ Dinkes (Posko Kesehatan)	Dimulai Operasi Tanggap darurat - selesai
7	Melaksanakan pemantauan dan pencegahan penyakit dan gizi, kesehatan lingkungan	Medis, Paramedis, Surveilans, Nutrisi, sanitarian, Farmasi	Dimulai Operasi Tanggap darurat - selesai
8	Melaksanakan kegiatan administrasi a. Pengaturan jadwal piket b. Memantau sarana dan prasarana c. Pencatatan dan pelaporan	Unit Pelaksana Kesehatan/ Dinkes/RS	Dimulai Operasi Tanggap darurat - selesai
9	Meningkatkan kemampuan Teknologi Tepat Guna : pelaksanaan PPDG sederhana, deteksi dini, <i>mapping</i>	Dinkes	Periodik

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.4.5. SUMBER DAYA SEKTOR KESEHATAN

Tabel 5.12. Kebutuhan Sumber Daya Sektor Kesehatan

NO	JENIS KEBUTUHAN	STAN DAR	SATU AN VOLU ME BER DAYA TERS	KETERANGAN
A	Tenaga Teknis			
1	Dokter Umum	66	Orang	RSUD DAN DINKES
2	Dokter Bedah	6	Orang	RSUD; PUSKESMAS; RS SWASTA; KLINIK
3	Dokter Anestesi	2	Orang	RSUD
4	Perawat	203	Orang	RSUD DAN DINKES
5	Konselor jiwa	63	Orang	RSUD DAN DINKES
6	Fisioterapi	6	Orang	RSUD
7	Apoteker	2	Orang	RSUD DAN DINKES
8	Asisten Apoteker	14	Orang	RSUD DAN DINKES
9	Bidan	66	Orang	RSUD DAN DINKES
10	Sopir ambulance	50	Orang	RSUD DAN DINKES
11	Surveylance epidemiologi	6	Orang	DINKES
12	Petugas komunikasi	6	Orang	DINKES
13	Enthomolog	0	Orang	DINKES
14	Sanitarian	6	Orang	DINKES
15	Ahli Gizi	6	Orang	DINKES
16	Petugas Rontgen	4	Orang	RSUD
17	Tenaga administrasi	63	Orang	DINKES
B	Prasarana			
1	Ambulance	50	Unit	DINKES
2	Kendaraan Roda 2	25	Unit	DINKES
3	Rumah Sakit Rujukan	3	Unit	DINKES
4	Puskesmas	5	Unit	DINKES
5	Pustu / Pusling	15	Unit	DINKES
6	Posko kesehatan	5	Unit	DINKES
7	Papan data	10	Unit	DINKES
8	A T K	10	Paket	DINKES
9	Komputer/laptop	6	Unit	DINKES
10	Printer	6	Unit	DINKES
11	Generator Set	5	Unit	DINKES
C	Sarana			
1	Diagnostic Set	66	Unit	DINKES
2	Heacting Set	203	Unit	DINKES
3	Partus Set	10	Unit	DINKES

NO	JENIS KEBUTUHAN	STAN DAR	SATU AN VOL	SUM BER DAYA	KETERANGAN
4	Perawatan luka set	203	Buah		DINKES
5	Timbangan	6	Buah		DINKES
6	Bed Periksa	12	Buah		DINKES
7	Lampu Periksa	12	Buah		DINKES
8	Waskom cuci tangan	12	Buah		DINKES
9	Dragbar/tandu lipat	10	Buah		DINKES
10	Tempat tidur pasien	600	Buah		DINKESSOS RSUD
11	Sarung tangan	600	Paket		DINKES
12	Kantong darah	616	Buah		DINKES/PMI
13	Tabung oksigen besar	100	Buah		DINKESSOS RSUD
14	Tabung oksigen kecil	50	Buah		DINKESSOS RSUD
15	Obat-obatan	7600	Paket		DINKESSOS RSUD
	Antibiotik	2.586			
	Analgetik	3.448			
	Cairan pembersih luka	29.35			
	Kasa pembersih luka				
	Kasa pembungkus luka	29.35			
	Disinfectan				
		30.59			
	Spalk	5.747			
		67			

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.5. KLASER SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI

Kejadian bencana tanah longsor menyebabkan infrastruktur rusak atau tidak berfungsi. Dalam situasi darurat, fungsi-fungsi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, penerangan, pasokan air bersih dan sebagainya sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan tanggap darurat.

5.5.1. PELAKSANA YANG TERLIBAT DALAM SEKTOR SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI

Tabel 5.13.

Pelaksana Yang Terlibat Dalam Sektor Sarana Prasarana Dan Transportasi

NO	LEMBAGA / INSTANSI	PERAN
1	DINAS PU	Memastikan infrastruktur dapat berfungsi menyediakan alat berat untuk mendukung pencarian dan penyelamatan korban maupun menyiapkan tempat berkumpul, pemulihan sementara infrastruktur vital untuk mendukung penyelamatan dan pencarian korban
2	DISHUBKOMINFO	menyediakan alat angkutan massal untuk evakuasi korban dan distribusi logistik mengawal dan mengatur jalur evakuasi mengatur jaringan komunikasi radio
3	TELKOM	Memastikan fungsi telekomunikasi berfungsi
4	PLN	Memastikan fungsi penerangan berfungsi
5	PDAM	Memastikan tersedianya pasokan air bersih bagi penduduk di lokasi pengungsian
6	KODIM	Memberikan dukungan personel dan peralatan
7	POLRES	Memberikan dukungan personel dan peralatan

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor
Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.5.2. SASARAN SEKTOR SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI

- Terbangunnya sarana dan prasarana vital untuk pemulihan awal penanganan tanggap darurat bencana gempabumi berpotensi longsor
- Berfungsinya sarana dan prasarana seperti jalur transportasi, sarana air bersih, Listrik; telekomunikasi di daerah terdampak Tersedianya jalur evakuasi menuju titik berkumpul yang telah disepakati;
- Tersedianya titik berkumpul sebagai lokasi pengungsian dengan sarana dan prasarana yang memadai;

- Terangkutnya semua pengungsi ke titik berkumpul yang telah disiapkan;
- Terangkutnya korban luka berat dan ringan ke posko kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan dengan memprioritaskan korban luka berat;
- Terangkut/ terdistribusikannya bantuan pangan dan non pangan untuk pengungsi sampai ke lokasi penampungan sementara.

5.5.3. KEGIATAN SEKTOR SARANA, PRASARANA DAN TRANSPORTASI

Tabel 5.14.

Kegiatan Sektor Sarana, Prasarana dan Transportasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN
1	Menyiapkan jalur evakuasi	KESBANGPOLPBD; DPU; BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUN;N, KECAMATAN, DISHUB KOMINFO, KODIM, POLRES; DINSOSNAKERTRANS,	Setelah ada tanda-tanda bencana
	Menyediakan sarana transportasi untuk evakuasi	DINAS PERHUBUNGAN, ORGANDA, POLRES, DINAS PU, PMI, SAR, TNI	14 hari
	Menyediakan sarana transportasi untuk logistik	DINAS PERHUBUNGAN, ORGANDA, POLRES, DINAS PU, PMI, SAR, TAGANA, TNI, SWASTA DAN LSM, ORGANDA, DPPKA	
	Menyediakan alat berat untuk kegiatan tanggap darurat (Backhoe, eskavator, loader)	DPU, BUMD	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN
2	Menyiapkan lokasi evakuasi dengan sarana a. Tenda Komando Pengungsi Kesehatan Logistik Sekolah Darurat Bilik Asmara b. Air bersih c. Penerangan d. Sanitasi e. Tempat ibadah f. MCK g. Pengeras suara	KESBANGPOLPBD, DINAS PU, PDAM, DINKESOS PLN, BAGIAN KESRA, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, BAGIAN TATA PEMERINTAHAN, DINSOSNAKERTRANS, KODIM, POLRES	Pasca bencana
3	Memulihkan jalur transportasi (jalan dan jembatan)	DINAS PERHUBUNGAN, DPU	Pasca bencana
4	Memulihkan jaringan listrik	PLN, DPU, DINAS PERHUBUNGAN	Pasca bencana
5	Memulihkan sarana air bersih	PDAM, DPU, DINAS KESEHATAN,	Pasca bencana
6	Memulihkan jaringan komunikasi	TELKOM	Pasca bencana

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.5.4. SUMBER DAYA SEKTOR SARANA, PRASARANA DAN TRANSPORTASI

Tabel 5.15. Kebutuhan Sumber Daya Sarana, Prasarana Dan Transportasi

No	Jenis Kebutuhan	Stand ar	Satuan	Volum	er	Daya	Terse	Keterangan
1	Bak penampung air bersih 1000 liter	2	Unit			1		DINAS PU ,PDAM
2	Mobil tangki + sopir kapasitas 5000 liter	4	Unit			1		DINAS PU KESBANGPOLPBD, PDAM
3	Loader + sopir	1	Unit			1		DINAS PU
4	Excavator+ sopir	1	Unit			1		DINAS PU
5	Truck/ Mobil pengangkut + sopir	1	Unit			1		DINAS PU, BUDPAR, KODIM, POLRES,

No	Jenis Kebutuhan	stand ar	Satua n Volu	Sumb er	Keterangan
					BIMOB, AU
6	BBM	1,000	Liter		PERTAMINA
7	jembatan darurat	0	paket	0	DINAS PU
12	MCK Mobile (Mobil WC Umum)	1	Unit		DINAS PU/KEBANGPOLPBD
13	Tempat ibadah	0	Unit	0	DINAS PU
14	Sekolah darurat	0	Unit	0	DINAS PU , DISDIK
15	Pos kesehatan	3	Unit	0	DINAS PU , DINKES
17	Pemulihan darurat jalan	0	Km	0	DINAS PU
18	Tenda	25	Unit	25	KESBANGPOLPBD, PU, POLISI, TNI,DINSOS
19	Pemulihan jaringan komunikasi	4	kec	4	TELKOM
20	Pemulihan jaringan listrik	4	kec	4	PLN

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.6. KLASSTER SOSIAL DAN LOGISTIK

Selain korban jiwa, bencana tanah longsor ini juga menyebabkan rusaknya fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, pasar dan juga gedung-gedung pemerintahan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu didirikan pos-pos pengungsian. Pada kondisi tersebut masyarakat sangat membutuhkan bantuan berupa pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan harian lainnya.

5.6.1. PELAKSANA YANG TERLIBAT SEKTOR SOSIAL DAN LOGISTIK

Tabel 5.16.

Pelaksana Sektor Sosial Dan Logistik

NO	LEMBAGA/ INSTANSI	PERAN
1	DINKESSOS	Koordinator Sektor
		Koordinator Logistik
2	PDAM	Penyediaan Air Bersih
3	DINAS PU KECAMATAN	Fasum Dan Fasos Darurat, Drainase Pengungsian, MCK Pengungsian, Dan Pengelolaan Limbah Padat/Cair
4	KECAMATAN BARANGIN	Pendataan Pengungsi dan Distribusi Logistik
5	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
6	KECAMATAN SILUNGKANG	
7	KECAMATAN TALAWI	
8	SATPOL PP	Keamanan & Distribusi Logistik
9	TAGANA	Tenda Pengungsi; Dapur Umum
10	KODIM	Tenda Pengungsi; Keamanan ; Dapur Umum, Pendistribusian Logistik
11	POLRES	Keamanan
12	BADAN KETAHANAN PANGAN	Menyediakan Kebutuhan Logistik Pengungsi
13	DINKESSOS/BULOG	Menyediakan Beras Pengungsi
14	DINKESSOS	Menyediakan Layanan Kesehatan Di Lapangan
15	PLN	Penyediaan Listrik Di Lokasi Pengungsian
16	KEMENAG	Keagamaan
17	PKK	Kegiatan Pemberdayaan Pengungsi
18	LSM/RELAWAN	Kegiatan Pemberdayaan Pengungsi
19	PMI	Mendukung Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dii Titik Pengungsian
20	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Di Lokasi Pengungsian
21	PSIKOLOG/ DINKESSOS	Penanganan Trauma
22	RAPI	Mendukung Komunikasi Dengan Komandan Tanggap Darurat
23	ORARI	

NO	LEMBAGA/ INSTANSI	PERAN
24	BAG. KESRA SETDA	Distribusi Logistik; Administrasi Distribusi Logistik
24	BAPPEDA	Pendataan Logistik

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor
Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.6.2. SITUASI SEKTOR SOSIAL DAN LOGISTIK

Bencana tanah longsor yang terjadi, membuat masyarakat panik dan melakukan evakuasi secara mandiri. Sebagian besar pengungsi merupakan penyintas, namun sebagian besar harus mengungsi dikarenakan rumahnya tersapu oleh longsor dan tidak dapat ditinggali kembali dalam jangka waktu dekat. Untuk bertahan hidup, mereka mengungsi dengan tidak membawa harta benda mereka. Untuk memberikan pelayanan bagi korban bencana tanah longsor yang mengungsi, sektor logistik berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan pengungsi selama berada di tempat pengungsian. Masyarakat yang berada di lokasi pengungsian perlu mendapatkan fasilitas kebutuhan dasar seperti pelayanan pangan, sandang, kesehatan (fisik maupun psikis), air dan sanitasi serta pendidikan. Kondisi longsor menghancurkan hampir seluruh fasilitas, pasokan kebutuhan pangan dan air bersih sulit didapatkan.

5.6.3. SASARAN SEKTOR SOSIAL DAN LOGISTIK

- Terlayannya kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari balita sampai orang tua dan kelompok rentan
- Terlaksananya penerimaan, administrasian, penyortiran dan pendistribusian logistik dengan baik
- Pengungsi mendapatkan layanan pangan, sandang, papan yang dibutuhkan dan dibedakan antara laki-laki dan perempuan

- Pengungsi mendapatkan layanan kesehatan baik fisik maupun psikis
- Lokasi pengungsian tersedia air dan sanitasi
- Tersedianya fasilitas bagi orang yang berkebutuhan khusus
- Tersedianya tempat pendidikan sementara.
- Terlaksananya tertib administrasi pelaporan distribusi dan pengelolaan bantuan

5.6.4. KEGIATAN SEKTOR SOSIAL DAN LOGISTIK

Tabel 5.17. Kegiatan Sektor Sosial Dan Logistik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU
1	Rapat koordinasi dan komunikasi	KESBANGPOLPBD, DINSOS BAG KESRA, KECAMATAN	Segera setelah terjadinya bencana
2	Pendataan korban di masing-masing titik pengungsian meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengungsi (L/P) - Jumlah yang sakit - Jumlah ibu hamil - Ibu Menyusui - Jumlah balita - Jumlah anak usia sekolah - Jumlah lansia - Jumlah Disabilitas - Jumlah PETUGAS - Lokasi pengungsian akhir 	KECAMATAN, TAGANA, BPMPDPKB,TNI/POLRI, LSM, DINDIK, PMI, DINKESSOS	setelah Rencana Operasi dimulai; di up date setiap hari
3	Penetapan posko kegiatan/ pemasangan tenda pengungsi	KESBANGPOLPBD, DINAS SOSIAL, BAGIAN KESRA, TAGANA, TNI, POLRI, LSM, PMI, TP PKK	segera setelah rencana operasi dimulai
	Pendataan dan penyortiran bahan logistic yang masuk		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU
4	Membuat dapur umum	DINKESSOS,DINDIK, DINBUDPARPORA, DINAS SOSIAL, BAGIAN SOSIAL, TAGANA, BULOG, TNI, POLRI, LSM DAMAR, PMI, TP PKK, DINAS KESEHATAN, RELAWAN, PERGURUAN TINGGI, PSM, TKSK, KARANG TARUNA	Langsung setelah ada bahan logistik yang masuk di POSKO.
5	Pendistribusian makanan siap santap	DINKESSOS, BAGIAN SOSIAL, TAGANA, TNI, POLRI, PKK, DINAS KESEHATAN, RELAWAN, PERGURUAN TINGGI DAN PSM, TKSK, KARANG TARUNA SEKTOR LAINNYA	Langsung setelah pengungsi ditempatkan di pengungsian
6	Melaksanakan proses belajar mengajar di saat darurat	KESBANGPOLPBD, BPMPDPKB,DINDIK, DINBUDPARPORA, DINAS PERTANIAN, TNI, POLRI, PMI, TP PKK, DINAS KESEHATAN, RELAWAN, PERGURUAN TINGGI	Langsung setelah pengungsi ditempatkan di pengungsian
7	Distribusi logistik	DINKESSOS, BULOG, PSM, TKSK, KARANG TARUNA	Langsung setelah pengungsi ditempatkan di pengungsian
8	Distribusi logistik	Dinas Sosial, Bagian Sosial, Tagana, BULOG, TNI, Polri, TP PKK, Relawan, Perguruan Tinggi	Langsung setelah pengungsi ditempatkan di pengungsian
9	Pendampingan rohani dan psikososial	PSM , TKSK , KT,KEMENAG	Langsung setelah pengungsi ditempatkan di pengungsian

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU
10	Menyediakan tempat penampungan pengungsian yang layak	DINKESSOS , KESRA, BIMPDPKB, DINSOSNAKERTRANS, DINDIK, LSM, DINKESSOS PERGURUAN TINGGI, TAGANA	Langsung setelah pengungsi ditempatkan di pengungsian
11	Menyediakan air bersih	KESBANGPOLPBD, DPU	Pada saat dan setelah terjadi bencana
12	Menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai (kamar mandi, WC, pengolahan limbah padat/cair)	PDAM, DINKESSOS	Pada saat dan setelah terjadi bencana
13	Menyediakan layanan kesehatan (fisik dan psikis)	DPU, DINKESSOS	Pada saat dan setelah terjadi bencana
14	Menyediakan tempat ibadah	DINKESSOS	Pada saat dan setelah terjadi bencana
15	Menyediakan pangan bagi pengungsi dan petugas/relawan	DPU, KESBANGPOLPBD, DINKESSOS	Pada saat dan setelah terjadi bencana
16	Menyediakan alat-alat kebersihan pribadi (sabun, sikat gigi, dll)	DINKESSOS, BP2KP, BULOG	Pada saat dan setelah terjadi bencana
17	Menyediakan pakaian dan selimut layak pakai	DINKESSOS, PMI, KESBANGPOLPBD	Pada saat dan setelah terjadi bencana
18	Menyediakan alat makan/minum dan bantuan non pangan lainnya	DINKESSOS, PMI, KESBANGPOLPBD	Pada saat dan setelah terjadi bencana
19	Menyediakan kebutuhan khusus wanita dan bayi/balita	DINKESSOS, PMI, KESBANGPOLPBD	Pada saat dan setelah terjadi bencana
20	Menyediakan perlengkapan dapur umum	DINKESSOS, PMI, KESBANGPOLPBD	Pada saat dan setelah terjadi bencana
21	Menyediakan "bilik cinta"	DINKESSOS, PMI, KESBANGPOLPBD	Pada saat dan setelah terjadi bencana
22	Menyediaan fasilitas pendukung bagi "diffable"	DPU, DINKESSOS, PMI, KESBANGPOLPBD	Pada saat dan setelah terjadi bencana
23	Menyediakan hiburan	DINKESSOS, PMI, KESBANGPOLPBD	Pada saat dan setelah terjadi bencana
24	Menyelenggarakan kegiatan produktif bagi pengungsi	DINKESSOS, PMI, KESBANGPOLPBD	Pada saat dan setelah terjadi bencana

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU
25	Menyediakan sarana pendidikan anak	DINAS PENDIDIKAN	Pada saat dan setelah terjadi bencana
26	Menyusun aturan main/etika di pengungsian	DINAS DINKESSOS , DINAS PENDIDIKAN	Pada saat dan setelah terjadi bencana
27	Mengorganisir pemberdayaan pengungsi (dalam mengelola penampungan pengungsi)	KESBANGPOLPBD	Pada saat dan setelah terjadi bencana

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.6.5. KEBUTUHAN SUMBER DAYA SEKTOR SOSIAL DAN LOGISTIK

Tabel 5.18. Kebutuhan Sumber Daya Sektor Sosial Dan Logistik

NO	JENIS KEBUTUHAN	STAN	DA	RU	AN	VO	IK	DA	VA	TE	KETERANGAN
	PERSONIL PRASARANA/ PANGAN NON PANGAN		20		Org						DINKESSOS, KESBANGLINMAS, POLRES, KODIM, TAGANA, ORARI/RAPI, RELAWAN, DLL
	TRANSPORTASI										
1	mobil operasional +sopir		2		Unit			2			DIINSOS; BAGIAN UMUM
2	Mobil Dapur umum		2		Unit			1			DINSOSNAKERTRANS, BP2KP
3	Mobil Tangki Air+ sopir		5		Unit			1			PDAM, KESBANGPOLPBD; DPU
4	escavator + sopir		1		Unit			1			DPU, SAK
6	Kendaraan operasioanal roda 2		10		Unit			5			KESBANGPOLPBD;
7	Mobil Sampah		12		Unit			4			DPU
1	Tenda posko		4		Buah			3			DINKESSOS, KESBANGPOLPBD, TNI, POLRES, PMI
2	Tenda pengungsi		15		Buah			2			DINKESSOS, KESBANGPOLPBD, TNI, POLRES, PMI

NO	JENIS KEBUTUHAN	ST AN DA	SA TU AN	SU M BE	KETERANGAN
3	Tenda logistic	1	Buah	2	DINKESSOS, KESBANGPOLPBD, TNI, POLRES, PMI
4	Sekolah Darurat		Unit		DINDIK
4	Komunikasi Lapangan	1	Unit	1	ORARI; RAPI; TNI: POLRI
4	tikar	10	Buah	10	DINKESSOS
5	Terpal	50	Buah	26	DINKESSOS
6	MCK	0	Buah	-	DPU
7	Tandon air kapasitas 300 liter	12	Buah	4	DPU, PDAM
8	Ember air	10	Buah	10	DINKESSOS, DPU, PDAM
9	Jerigen 20 liter	30	Buah	20	KESBANGPOLPBD
12	Senter besar	1	Buah	1	KESBANGPOLPBD
13	Megaphone	4	Buah	4	POLSEK, KODIM, PMI, POL PP, KESBANGPOLPBD
14	Handy Talky	12	Buah	8	ORARI/RAPI
15	Lampu darurat	3	Buah	2	KESBANGPOLPBD, PLN, DINSOS
16	Genset	2	Buah	1	PLN; BAG.UMUM, KESBANGPOLPBD
17	BBM genset	5	Liter	5	PERTAMINA
18	Paket dapur umum	2	Paket	1	DINKESSOS, PMI, KESBANGPOLPBD, TNI
19	Tabung gas	15	Tabung	10	TAGANA, PMI, KESBANGPOLPBD, TNI
20	Isi Ulang Gas LPG 15 Kg	5	Tabung	5	KESBANGPOLPBD, DINKESSOS
1	Beras	200	Kg	200	BULOG, DINSOSNAKERTRANS, BP2KP
2	Mie instan	50	Dus	50	DINKESSOS, KESBANGPOLPBD, MASYARAKAT
3	Telur	20	Kg	20	
4	Air minum kemasan	10	Dus	10	PDAM, DINKESSOS, MASYARAKAT
5	Makanan tambahan bayi	5	Paket		LOGISTIK MENGGUNAKAN CADANGAN DI KESBANGPOLPBD, DINSOSNAKERTRANS, PMI, BULOG DLL, KEKURANGAN DIHARAPKAN
6	Makanan tambahan manula	10	Paket		
7	Susu ibu hamil	10	Dus		
8	Gula	25	Kg		
9	Kopi	10	Kg		
10	Teh	10	Pack		

NO	JENIS KEBUTUHAN	ST AN DA	SA TU AN	SU M BE	KETERANGAN
11	Kantong plastic	100	Pack		BANTUAN PROPINSI, SWASTA DAN MASYARAKAT YANG TIDAK TERKENA DAMPAK.
12	Tempat makan plastic	100	Buah		
13	Sendok plastic	100	Buah		
14	Gelas plastic	100	Buah		
	Non Pangan				
1	Sabun bayi	50	Paket Kit Ware		DINKESSOS, KESBANGPOLPBD, PMI, MASYARAKAT.
2	Minyak bayi				
3	Bedak bayi				
4	Selimut bayi				
5	Sabun mandi	50	Paket Family Kit		DINKESSOS, KESBANGPOLPBD, PMI, MASYARAKAT.
6	Sikat gigi				
7	Pasta gigi				
8	Sabun cuci				
9	Shampo				
10	Pembalut perempuan				

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.7. KLASSTER KEAMANAN

Dalam kejadian bencana terdapat situasi tidak menentu dimana banyaknya informasi yang belum tentu kebenarannya. Akibat dari informasi yang menyesatkan tersebut sering dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Faktor keamanan seringkali dijadikan alasan bagi masyarakat untuk tidak melakukan/melaksanakan evakuasi, sehingga perlu diberikan jaminan keamanan bagi warga agar masyarakat mau melakukan evakuasi dengan mempercayakan keamanan harta benda yang ditinggalkan kepada pihak keamanan.

Selain mengamankan keamanan, sektor keamanan juga berperan dalam mengamankan masyarakat ketika melakukan evakuasi dan mengisolasi daerah yang terdampak agar tidak semua orang bebas keluar masuk daerah terdampak yang pada intinya agar tidak menambah jumlah korban baru akibat bencana.

5.7.1. PELAKSANA YANG TERLIBAT DI SEKTOR KEAMANAN

Tabel 5.19. Pelaksana Yang Terlibat Di Sektor Keamanan

NO	LEMBAGA/ INSTANSI	PERAN
1	POLSEK BERANGIN	mengatur lalu lintas pada saat evakuasi mandiri pengamanan Logistik untuk pengungsi mengarahkan masyarakat untuk menuju titik berkumpul yang telah disepakati mengisolasi daerah terancam longsor agar tidak menambah korban jiwa Melakukan koordinasi kegiatan pengamanan di wilayah terdampak dan pengungsian Membuat laporan situasi secara rutin Mengkoordinir kebutuhan-kebutuhan keamanan di lapangan
2	POLSEK LEMBAH SEGAR	
3	POLSEK SILUNGKANG	
4	POLSEK TALAWI	
5	POLRES KOTA SAWAHLUNTO	
6	KODIM LINMAS	
8	PERSONIL LAPANGAN	
9	PUSDALOPS	

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.7.2. SASARAN SEKTOR KEAMANAN

- Terselamatkannya jiwa dan harta benda
- Terlaksananya kegiatan pengamanan dan ketertiban di wilayah terdampak
- Terkendalinya situasi keamanan dan ketertiban di wilayah pengungsian baik keamanan jiwa maupun keamanan logistik
- Terkoordinirnya pembagian tugas pengamanan oleh pihak berwenang di semua sektor.

5.7.3. KEGIATAN SEKTOR KEAMANAN

Tabel 5.20. Kegiatan Sektor Keamanan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN
1	mengatur lalu lintas pada saat evakuasi mandiri mengarahkan masyarakat untuk menuju titik berkumpul yang telah disepakati mengisolasi daerah terancam longsor agar tidak menambah korban jiwa	POLRES SAWAHLUNTO	pada saat ada peringatan dini longsor
		POLSEK BERANGIN	
		POLSEK LEMBAH SEGAR	
		POLSEK SILUNGKANG	
		POLSEK TALAWI	
2	Melakukan koordinasi kegiatan pengamanan di wilayah terdampak dan pengungsian	TNI, POLRI, KESBANGPOLPBD, HANSIP, KOKAM	saat peringatan dini longsor - selesainya masa tanggap darurat
3	Melaksanakan pencarian dan penyelamatan jiwa	TNI, POLRI	operasi tanggap darurat
4	Membuat laporan situasi secara rutin	PERSONIL LAPANGAN	Harian, Mingguan
5	Mengkoordinir kebutuhan-kebutuhan keamanan di lapangan Patroli keamanan Pengawasan distribusi bantuan Pengawasan gudang logistik	PUSDALOPS KESBANGPOLPBD, TNI, POLRI, POL PP	Setiap saat

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

5.7.4. PROYEKSI KEBUTUHAN SEKTOR KEAMANAN

Berikut merupakan kebutuhan sumber daya sektor keamanan diperkirakan selama
7 hari

Tabel 5.21. Kebutuhan Sumber Daya Sektor Keamanan

NO	JENIS KEBUTUHAN	STANDAR	SATUAN	VOLUME	JENIS BAHAN	KETERANGAN
1	Personil	1,000	orang			POLRES; BRIMOB; KODIM: SATRADAR;

NO	JENIS KEBUTUHAN	STAN DARDAR	SATUAN VOLUME	SUMBER DATA	KETERANGAN
					SATPOL PP
2	Konsumsi personil		harian		POLRES; BRIMOB; KODIM: SATRADAR; SATPOL PP
3	Truck	6	Unit		POLRES; KODIM
4	BBM Truk	120	liter		PERTAMINA; POLRES; KODIM
5	Sepeda motor patroli	200	unit		POLRES: BRIMOB; KESBANGPOLPBD
6	BBM sepeda motor	800	liter		PERTAMINA; POLRES; KODIM
7	Minibus	25	Unit		KODIM; POLRES
8	BBM minibus	125	liter		PERTAMINA; POLRES; KODIM
9	Sedan patroli	15	unit		POLRES
10	BBM sedan patroli	60	liter		PERTAMINA; POLRES; KODIM
11	HT	12	unit		KODIM: POLRES
12	Batrei A2	25	buah		POLRES; KODIM

Sumber: Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Longsor Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

BAB 6

PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

- 1 Rencana kontinjensi ini dievaluasi bersama oleh Dinas/ Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana di Provinsi Sumatera Barat, secara khusus yang berada di Kota Sawahlunto.
- 2 Setelah selesai evaluasi, Rencana Kontinjensi ini akan ditandatangani oleh setiap peserta dari instansi yang terlibat dan direkomendasikan kepada Walikota untuk mendapatkan tindak lanjut.
- 3 Aktivasi dari Rencana Kontinjensi ini menjadi rencana operasional pada saat terjadi bencana yang akan dilaksanakan oleh Komandan Tanggap Darurat (yang ditunjuk Walikota). Jika terjadi bencana dengan jenis yang lain (bukan gempa bumi dan longsor), jenis-jenis/ komponen kebutuhannya akan disesuaikan.
- 4 Pemantauan situasi dan perubahan kondisi dilakukan setiap dua tahun sekali untuk pemutakhiran data dan evaluasi.
- 5 Apabila hingga batas waktu yang direncanakan tidak terjadi bencana, maka Rencana Kontinjensi ini akan diperpanjang masa berlakunya hingga 6 bulan.
- 6 Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutahiran Rencana Kontinjensi ini dilakukan oleh KESBANGPOL dan PBD Kota Sawahlunto.

BAB 7

PENUTUP

Sebagian besar bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat dicegah oleh manusia, namun resiko akibat bencana tersebut dapat diminimalisasi atau dikurangi. Salah satu caranya adalah dengan melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Sedangkan risiko terhadap bencana adalah kemungkinan terjadi bencana dan kemungkinan kehilangan yang mungkin terjadi pada kehidupan dan atau sarana prasarana fisik yang diakibatkan oleh suatu jenis bencana pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Risiko bencana dapat ditunjukkan oleh hasil kombinasi antara tingkat bahaya dengan derajat kehilangan yang mungkin terjadi.

Dengan disusunnya perencanaan kontinjensi akan membangun kapasitas organisasi baik pemerintah, masyarakat maupun swasta dan harus menjadi dasar bagi rencana operasi dan tanggap darurat apabila dikemudian hari terjadi bencana. Dokumen rencana kontinjensi sebagai pedoman penanganan bencana Gempabumi dan longsor pada saat tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan yang mengambil peran dalam penyusunan rencana kontinjensi .

Dokumen rencana kontinjensi ancaman bencana Gempabumi dan longsor bersifat yang bersifat partisipatif disusun oleh multi sektor dan multi pihak, dinamis dan selalu up to date, diharapkan di kemudian hari perencanaan rencana kontinjensi dapat menjadi pedoman pada semua pihak.

